

DIREITOS HUMANOS (TEXTOS REUNIDOS)

REVISTA DO ILANUD Nº 17

ILANUD

INSTITUTO LATINO AMERICANO DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA A PREVENÇÃO DO DELITO E
TRATAMENTO DO DELINQUENTE

SÃO PAULO
2001

ILANUD - é um organismo técnico voltado à realização de pesquisa, produção de conhecimento e difusão de informações nas áreas da justiça criminal, prevenção e controle do crime, tratamento do delinqüente e promoção dos Direitos Humanos. A **Revista do ILANUD** é dedicada a trabalhos acadêmicos ligados a estes temas. Eventuais colaborações podem ser remetidas ao ILANUD, onde serão analisadas pelo corpo editorial e publicadas na série, caso aprovadas.

Corpo Editorial

Gilberto Dimenstein
João Benedicto de Azevedo Marques
José Arthur Rios
Oscar Vilhena Vieira
Tulio Kahn
William Terra de Oliveira

341. 12191
D541 d
2001
ex. 1
Bib. 2021. 83

Edição e revisão: Ana Carolina de Oliveira Zanoti,
Clarice Seixas Duarte, Oscar Vilhena Vieira,
José Francisco Sieber Luz Filho, Renata
Bandeira Machado e Karyna Sposato

A P O I O G R Á F I C O

 IMPRENSA OFICIAL
SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

©ILANUD 2001

Esta publicação pode ser livremente reproduzida, desde que a fonte seja citada e uma cópia do trabalho seja remetida ao ILANUD. As opiniões expressadas nesta publicação são dos autores e contribuidores e não refletem necessariamente a opinião do ILANUD.

Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente - ILANUD

Rua Dr. Vila Nova, 268 - 3º andar

Vila Buarque - São Paulo / SP - CEP: 01222-020

Telefax: (11) 259-0068

<http://sites.uol.com.br/ilanud>

e-mail: ilanud@uol.com.br

D. n. Grist

**DIREITOS HUMANOS
(TEXTOS REUNIDOS)**

JOSÉ CARLOS DIAS

ALBERTO SILVA FRANCO

OSCAR VILHENA VIEIRA

MÔNICA DE MELO

JOSÉ FRANCISCO SIEBER LUZ FILHO

CARLOS PORTUGAL

ILANUD

Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a
Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente

sumário

APRESENTAÇÃO	07
Os Figurantes no Sistema Prisional	09
A Gramática dos Direitos Humanos	23
Assédio Sexual: um Caso de Inconstitucionalidade por Omissão ...	47
Soberania e Direitos Humanos: Reflexos do caso Pinochet I	71
Soberania e Direitos Humanos: Reflexos do caso Pinochet II	83
Relatório de Atividades - 2000	87

Apresentação

JOSÉ CARLOS DIAS*

Esta coletânea de textos insere-se ao conjunto de publicações do ILANUD dedicada a questões dos direitos humanos, estimulando a reflexão em torno de temas de particular interesse no momento atual, tanto no âmbito nacional, quanto internacional, desde os dilemas do sistema penal até as consequências do caso Pinochet.

Abrindo este volume o jurista Alberto Silva Franco oferece um testemunho pessoal e uma análise precisa do papel dos diversos atores (legislativo, judiciário e sistema penitenciário) envolvidos na estruturação e implementação do sistema de justiça criminal.

Oscar Vilhena Vieira busca recuperar a função dos direitos como instrumentos de emancipação, por intermédio de uma análise de sua evolução. Para o autor, os direitos humanos constituem a gramática das sociedades que pressupõem a igualdade moral entre os indivíduos. A questão é conjugá-la corretamente.

O tema da mulher é tratado por Mônica de Melo, que analisa os instrumentos internacionais pertinentes dando ênfase a questão do assédio sexual. Em uma leitura arguta da Constituição da República, a autora chama a atenção para a ausência de um tratamento adequado da questão na aplicação do Direito em nosso país.

No contexto internacional, Oscar Vilhena Vieira e José Francisco Sieber Luz Filho destacam o avanço na flexibilização do tradicional conceito de soberania provocado pelas decisões que envolvem o caso Pinochet. Independentemente do desfecho deste caso, é desde já inegável a sua ampla relevância histórica para o direito internacional.

Por fim, apresentamos o relatório anual de atividades do ILANUD, no qual são apresentados os eventos, pesquisas, campanhas e publicações realizados pelo Instituto em 2000.

*Advogado, ex-ministro da Justiça

Os Figurantes no Sistema Prisional¹

ALBERTO SILVA FRANCO*

Honra-me, sobremaneira, estar hoje aqui para travar uma conversa sobre questões atinentes à problemática do sistema prisional, tema, em geral, minimizado, para não dizer desprezado, pela maioria dos operadores jurídicos. O convite, recebido há dois dias e, mais do que isso, a escolha do tema que não foi objeto de prévia consulta, surpreenderam-me bastante. Confesso mui lealmente ter resistido à aceitação da honrosa incumbência. Não, evidentemente, porque não tivesse o enorme prazer de tomar parte nessa reunião de companheiros de áreas diversas de conhecimento e de conviver com pessoas que trazem em comum tantas preocupações, angústias tão próximas e esperanças tão vivas. Mas simplesmente porque duas indagações me perseguiam e me incomodavam. O que poderia um juiz aposentado, há mais de catorze anos, desligado dos fatos do dia a dia e já na condição de pré-incinerado, atacado pela neurose de não estar distante a hora de sua convocação final, contribuir para o debate de tão tormentoso problema? E depois, o que poderia dizer sobre o modo de garantir os direitos constitucionais nas prisões quem não está enfrentando, direta e imediatamente, as tensões e conflitos prisionais, e quem não teve tempo maior para a análise da matéria?

Temo, em razão disso, produzir uma fala de caráter teórico que, no meu modo de ver, não atinge os objetivos pretendidos, isto é, o de extrair propostas concretas para exame dos grupos de trabalho. Sem furtar-me de tecer, ao longo dessa conversa, algumas considerações sobre o tema solicitado, penso preencher as lacunas provocadas pela pobreza de sua abordagem com algumas reflexões mais conseqüentes sobre os principais figurantes do sistema prisional: o legislador, o juiz e o preso. Todos os três formam uma rede, nem sempre transparente, de íntimas vinculações e conexões e minha intenção, na medida de minhas forças, é

¹Palestra realizada na Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, São Paulo. Evento: "Sistema Prisional e Ressocialização", em 02/set/1999.

*Desembargador Aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Membro Fundador do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e Membro da Associação Juízes para a Democracia.

trazê-las à luz de forma a torná-las visíveis. Creio, assim, possibilitar a cada pessoa presente a indicação do caminho que pretendo trilhar.

O primeiro personagem é, sem dúvida, o legislador e falar sobre ele é dissertar, na atualidade, sobre sua enorme capacidade de produzir atividades criminalizadoras que redundam numa sobrecarga do sistema prisional. Como explicar o exercício sem restrições do poder repressivo, essa incoercível tendência de expansão ilimitada do Direito Penal?

Há, sem sombra de dúvida, uma demanda social por maior proteção, alimentada, muitas vezes, em termos populistas, e canalizada, outras tantas, pelos meios de comunicação social. Pede-se a cada instante e, com maior frequência, a intervenção penal. A sensação social de insegurança perpassa, inquestionavelmente, toda a complexa sociedade moderna e o surgimento de novos riscos cria uma atmosfera de inquietações e de sobressaltos. A isso aliam-se os meios de comunicação social, essas “novas fábricas de medo”, de que fala Francesc Barata², capazes de produzir uma imagem montada da realidade, “em que o distante e o próximo têm uma presença quase idêntica na representação do receptor da mensagem. Isso dá lugar, em algumas ocasiões, a percepções inexatas; e em outras, em geral, a uma sensação de impotência”³. Além disso, por outro lado, a reiteração e a própria atitude de dramatização com que se examinam determinadas notícias atuam como multiplicador de ilícitos e de catástrofes, gerando uma insegurança subjetiva que não corresponde ao nível do risco objetivo”⁴. Isso provoca, no entanto, um imediato apelo à ampliação da proteção penal “para que se ponha fim, ao menos nominalmente, à angústia derivada da insegurança”.

Acrescente-se a isso uma política criminal, de conotação oficial, que se alicerça no sentimento popular de pânico, não raro artificialmente criado, e propõe prazerosamente respostas penais restritivas da liberdade do cidadão. Como explicar este posicionamento? Como entender que num Estado Social e Democrático de Direito possa existir um Direito Penal desenfreado e arbitrário que, ao invés de “intervir o mínimo possível para conseguir o máximo de liberdade”, seja expressão de um processo desmedido de expansão? Não é difícil detectar por detrás do movimento penal repressivo, mais um produto do processo de globalização, esse novo instrumento de dominação próprio da revolução tecnológica, esse modelo capitalista de máscara

²Francesc Barata, *Las Nuevas Fábricas del Miedo*, Oñate, Muñagorri Laguia, 1995.

³Jesús-María Silva Sánchez, *La Expansión del Derecho Penal*, p. 27, Madrid, Cuadernos Civitas, 1999.

⁴Jesús-María Silva Sánchez, *Op. cit.*, p. 28.

nova, mas de rosto já bem conhecido, esse fenômeno que provoca nos países emergentes, como observa Zaffaroni, uma massa excluída que não corresponde à alternativa explorador-explorado, mas a uma não relação entre excluído-incluído. “O explorado era contado, estava dentro do sistema como explorado, mas dentro; o excluído não é contado, não existe mais, é um descartável que não serve para nada, apenas molesta”.⁵ É bem compreensível, portanto, na linha da globalização, que os diversos ramos do Direito naveguem com desenvoltura no mar da desregulamentação, da deslegalização ou da desconstitucionalização e adotem, com desenvoltura, a linguagem da flexibilização, enquanto que, no Direito Penal, se sinaliza rumo inverso: definem-se novos delitos, exacerbam-se as sanções de tipos já formulados, relativizam-se, com o emprego deliberado de conceitos indeterminados, ambíguos ou porosos, princípios penais constitucionais relevantes, amplia-se a área de interferência policial, alargam-se desmesuradamente as medidas cautelares e inverte-se, com acinte, o ônus da prova, considerando-se culpado quem não provar sua inocência. Por que tornar o Direito Penal mais abrangente e severo e o Direito Processual Penal mais lasso e menos garantístico? Por que um Estado tão fragilizado no seu operar, tão escravizado às políticas do mercado, enfim um Estado de palha, a serviço de grupos econômicos hegemônicos, é capaz de brandir a arma da repressão penal, por qualquer conduta praticada? A explicação é uma só: é ao mesmo tempo o exercício puro e simples da intimidação e a preservação do processo de globalização. As normas penais mais abrangentes e as penas mais exacerbadoras têm o objetivo de propagar o conformismo no seu público-alvo, ou seja, os descartáveis do processo globalizador, os excluídos, os desempregados, os ninguéns. Por outro lado, têm o significado de punir de forma abrangente a falta de lealdade ao sistema e desse modo buscar sua preservação, antepondo-o aos valores, direitos e garantias do indivíduo. O sensível aumento da taxa de exclusão social recomenda, portanto, o uso indiscriminado do Direito Penal “como um dos meios preferidos do Estado-espetáculo e seus operadores, showmen, porque as leis penais são mais baratas, de propaganda fácil e podem enganar a opinião pública com frequência sobre sua real eficácia”. “Trata-se, portanto, de um recurso que dá alta rentabilidade política com baixo custo”.⁶ Cuida-se, em verdade de um Direito Penal puramente simbólico, ameaçador e sem eficácia, para inglês ver, mas suficiente para inerciar os excluídos.

A repercussão, no campo penal, dessa lógica demoníaca do mercado, desse processo desagregador que contamina o mundo atual e arrui-

⁵Eugenio-Raúl Zaffaroni. “Globalización y Sistema Penal en America Latina: de la Seguridad Nacional a la Urbana”, in *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, v. 20, p. 22

⁶Eugênio Raul Zaffaroni, *Op. cit.*, p. 19

na os Estados-nações e os cidadãos, não se fez esperar. O Brasil instalou uma fábrica de produção incessante de normas penais. E a fábrica trabalha a todo vapor desde o ano de 1990, o que permite dizer que se vive, hoje, no Brasil, a década perversa do Direito Penal. Não há mês, par ou ímpar, no qual não se formulem novas leis penais. Servem, em síntese, para tudo, exceto para sua correta finalidade. O mecanismo punitivo é acionado seja para impor penalmente valores ético-sociais ainda não introjectados no espírito da população, seja para transmitir aos cidadãos uma ilusória sensação de segurança. A intervenção penal em massa atende a explícitos propósitos políticos. Uma rápida incursão no quadro de leis penais produzidas após o pacto fundador de 1988 demonstra, de modo irrefutável, que o sistema penal brasileiro, ao invés de caminhar “pari passu” com o modelo do Estado Social e Democrático de Direito, partiu para um disparatado processo de criminalização, quando não de exacerbação punitiva, cujas consequências tornaram-se ainda mais clamorosas em face da péssima qualidade técnica das normas penais produzidas. Se sistema é, antes de tudo, “um corpo de normas ou regras entrelaçadas numa concatenação lógica e, pelo menos, verossímil, formando um todo harmônico”,⁷ força é convir que o sistema penal brasileiro, em virtude da violenta carga punitiva, perdeu sua coordenação lógica e abrigou incoerências inadmissíveis. Não é preciso, portanto, nenhum esforço interpretativo maior para verificar que o já precário equipamento prisional brasileiro não tinha condições materiais de suportar a fúria repressiva.

O segundo personagem a ser focado na análise do sistema prisional é o juiz. Quem é esse figurante? Qual o papel que lhe está reservado dentro do modelo constitucional adotado? Qual o nível de relacionamento que deve manter com a legislação penal marcada por flagrante repressividade? Qual sua postura no momento da execução penal?

É inafastável, no Estado Social e Democrático de Direito, uma ligação muito estreita entre o juiz e a Constituição. Entre os dois deve vigor uma relação de intimidade: direta, imediata, completa. Há um nível de cumplicidade que os atrai e os enlaça. Na medida em que, de maneira explícita ou implícita, dá-se positividade constitucional aos direitos fundamentais da pessoa humana, estabelece-se, ao mesmo tempo, um sistema de garantias com o objetivo de preservá-los. O juiz passa a ser o garantidor desse sistema. Não pode, por isso, em face de violações ou de ameaças a tais direitos, permanecer num estado de inércia ou de indiferença, ou mesmo admitir que o legislador infraconstitucional se interponha indevidamente entre ele e a Constituição. A Constituição “existe para ser interpre-

⁷Michaelis - Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, p. 1952, Melhoramentos, 1998.

tada, aplicada, cumprida, desenvolvida, posta em vigor".⁸ Bem por isso, deve o juiz, no modelo garantista, renunciar, quer à função de "boca repetidora" da lei, quer à "função salvadora" da lei. O juiz não é, nem pode ser, um técnico insensível, um enfadonho burocrata, um temeroso respeitador de formalidades, um seguidor fiel de regras porque elas simplesmente existem e, por isso, têm validade formal. A função judicante, num modelo garantista, tem dimensão diversa: não se acomoda mais ao dogma da existência formal da lei. Requer um juízo mais aprofundado, ou seja, o da verificação de seus significados válidos, ou melhor ainda, da compatibilidade de seus termos com as normas constitucionais substanciais e com os direitos fundamentais por elas estabelecidos, de forma explícita ou implícita. É a partir dessa nova visão do papel do juiz e, portanto, do reconhecimento de sua função de garantidor dos direitos fundamentais consagrados na Constituição e dos valores axiológicos nela incorporados, que se busca na atualidade fundamento à legitimação da jurisdição e da independência do Poder Judiciário. Há tempos atrás, o Presidente do Congresso Nacional, como dirigente máximo do Poder Legislativo, tentou minimizar a importância do Poder Judiciário, sob o argumento de que não tinha lastro na vontade popular, ao contrário dos Poderes Legislativo e Executivo, que eram expressão da maioria política do país. Muito embora o objetivo da frase fosse o de dar destaque, no balanceamento entre os poderes, àqueles que emergiram da vontade do povo, como se isso significasse um demérito ao Poder Judiciário, força é convir que o argumento atingiu realmente o núcleo da questão. O Poder Judiciário não é, nem pode ser, um poder fundado sobre a maioria política ou sobre as leis de mercado porque sua missão constitucional é a de velar pelos direitos fundamentais de todos e de cada um ainda que tenha de posicionar-se contra a maioria. Como ressaltou Luigi Ferrajoli, a preservação dos direitos fundamentais "exige um juiz terceiro e independente, subtraído a qualquer vínculo com os poderes assentes na maioria, e em condições de censurar como inválidos, ou como ilícitos, atos praticados no exercício desses poderes. É este o sentido da frase "há juizes em Berlim": tem de haver um juiz independente que intervenha para reparar as injustiças sofridas, para tutelar os direitos de um indivíduo mesmo quando a maioria, e até a totalidade dos outros, se unam contra ele; para absolver, no caso de falta de provas, mesmo quando a opinião pública exige a condenação, ou para condenar, havendo prova, quando a mesma opinião é favorável à absolvição. Esta legitimação nada tem a ver com a democracia política, ligada à representação, pois não deriva da vontade da maio-

⁸Jorge Miranda, *Manual de Direito Constitucional*, vol. I, tomo II, p. 598, Coimbra, Coimbra Editora, 1981

ria. O seu fundamento é unicamente a intangibilidade dos direitos fundamentais. E todavia, é uma legitimação democrática que os juizes recebem da sua função de garantidor dos direitos fundamentais sobre os quais se baseia aquilo a que chamamos de democracia substancial".⁹

Todas essas considerações vem a pêlo diante da necessidade de exame do comportamento do juiz no momento da execução penal. Seria dele exigível uma atitude diversa? Teria ele de representar papel diferente? Estaria ele à margem da conexão Juiz-Constituição? Ao adotar, para cumprimento da pena privativa de liberdade, o sistema progressivo, o legislador penal não se definiu por uma fórmula vazia e inconseqüente, por algo totalmente desarticulado do esquema conceitual geral. O sistema progressivo é, em verdade, o precipitado lógico, a decorrência natural, o resultado prático de princípios que participam da Constituição Federal. É o ponto de intersecção onde se cruzam os princípios da legalidade, da individualização e da humanidade da pena.

A execução da pena à margem do princípio da legalidade constitui, em verdade, um disparate na medida em que representa abrupta interrupção da liberdade pessoal do cidadão com a instauração de um sistema entregue ao arbitrio da administração penitenciária. O princípio da legalidade não pode deixar, portanto, de incidir também na etapa de cumprimento da pena, criando, assim, mais uma das garantias do cidadão: a garantia executiva. A aplicação do princípio constitucional da legalidade como garantia executiva implica, assim, o reconhecimento de que o preso não pode ser manipulado pela administração prisional como se fosse um objeto; de que, não obstante a perda de sua liberdade, é ele ainda sujeito de direitos mantendo, por isso, com a administração penitenciária, relações jurídicas das quais emergem direitos e deveres, não apenas nos incidentes próprios da fase executória da pena, como também nos conflitos que possam eventualmente resultar da relação tensional preso-administração. O princípio da legalidade, sob a ótica da garantia executiva significa, em resumo, o reconhecimento no preso de sua dignidade humana, como limite intransponível das restrições que lhe podem ser impostas pelo sistema prisional, a intervenção obrigatória do juiz para assegurar o cumprimento das disposições legais que regulam o cumprimento da pena e a observância do respeito devido aos condenados. Com isso, a jurisdição não se desvincula do processo a partir do dia da entrega definitiva da prestação jurisdicional. Vai além: transcende à tarefa de mera ativação do poder punitivo estatal e passa a dirigir e controlar a própria execução da pena.

⁹Luigi Ferrajoli, "O Direito como Sistema de Garantias", in *Revista do Ministério Público*, vol. 61, p. 41/42, Lisboa.

O sistema progressivo é também expressão do princípio constitucional da individualização da pena. Determinados à espécie e o quantum da pena, nem por isso cessa a atividade individualizadora. Mais importante do que a sentença em si é o cumprimento da pena imposta, porque é na execução que a pena, cominada em abstrato pelo legislador, ajustada à situação singular pelo juiz, encontra o seu momento de maior concreção. É aí que a operação individualizadora chega à sua derradeira etapa: a da pena real que adere à pessoa do condenado. A execução da pena não é um compartimento estanque, mas, na realidade, o último engate, o ponto final do processo individualizador que não pode, por tal razão, desligar-se das fases anteriores para que não sofra a perda de sua coesão e de seu sentido de unidade.

O último suporte constitucional do sistema progressivo está expresso no princípio da humanidade da pena. A execução da pena fora do sistema progressivo empresta à pena um caráter exclusivamente expiatório e aflitivo, o que não se afeiçoa quer ao princípio da humanidade da pena, quer às finalidades atribuídas pelo Código Penal e pela Lei de Execução Penal. Um modelo prisional dessa ordem esgota-se, portanto, na pura retribuição, obstaculando tanto a liberação progressiva do condenado, como a sua adaptação para uma vida futura em liberdade. O sistema progressivo tem, necessariamente, de deixar à mostra a vertente ressocializadora e de ressaltar o mínimo ético que deve informar toda a execução da pena. Ressocializar não quer dizer “impor coativamente ao condenado uma concreta hierarquia de valores ou modificar, em termos qualitativos, sua personalidade, através da execução penal”.¹⁰ Numa sociedade democrática e pluralista, a idéia ressocializadora deve ter um valor bem mais modesto. O processo ressocializador esgota-se, em verdade, na evitação do impacto destruidor da pena sobre a pessoa do condenado, propiciando-lhe apenas “levar em futuro uma vida sem cometer delitos, ainda que não faça seus os valores de uma sociedade que pode repudiar”.¹¹ Por outro lado, o mínimo ético que deve perpassar a execução penal se alavanca sobre dois vetores: o princípio da atenuação e o princípio do *nihil nocere*. O primeiro significa que a prisão não deve resumir-se exclusivamente no trancafiamento de uma pessoa em estabelecimento prisional para ser submetida a normas de segurança e disciplina. Ao afastamento obrigatório do recluso da vida em liberdade, devem corresponder compensações que visem estimulá-lo

¹⁰Antonio García Pablos de Molina, “La Supuesta Función Resocializadora del Derecho Penal”, in *Estudios Penales*, p. 93, Bosch, 1984

¹¹Barbero Santos, cit. por Carmem Lamarca Perez, “Régimen Penitenciário y Derechos Fundamentales”, in *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. XVI, p. 218, Universidad de Santiago de Compostela, 1993

ao exercício de direitos não atingidos pela condenação, atenuando assim os efeitos desse afastamento e possibilitando a promoção de um processo de reintegração social. Já o princípio do *nihil nocere* fundamenta-se na idéia de que os efeitos deletérios da internação forçada devem ser evitados através de um procedimento prisional que reduza, significativamente, o perigo da dessocialização.

O sistema progressivo de cumprimento de pena não é, em resumo, um programa legal lançado no espaço, sem nenhum ponto de sustentação, mas um esquema firmemente atado à estrutura constitucional na medida em que se mostra expressão corrente e inequívoca de princípios constitucionais. E o juiz da execução penal, como garantidor desse princípios, deve intervir sempre que haja qualquer tipo de violação desses princípios.

Resta destacar o derradeiro figurante do sistema prisional: o preso, o centro desse sistema e, ao mesmo tempo, o elo mais frágil. Ninguém desconhece a situação falimentar do sistema penitenciário e a atitude de distanciamento do juiz da execução, no que tange a essa problemática. Os equipamentos prisionais estão esgotados e não suportam a enorme carga de sua clientela. Para complementá-los, usa-se o recurso das cadeias públicas onde se aglomeram presos provisórios e condenados. O Estado-administração oferece um espetáculo deprimente: cárceres acanhados e imundos abrigam seres humanos, colados uns aos outros como sardinhas em lata. Não há o espaço mínimo que se exige em torno de qualquer pessoa: o movimento corporal sofre uma redução máxima e a privacidade é zero. Em comparação, o inferno de Dante seria, por certo, um lugar paradisíaco. São jaulas em que se obrigam às pessoas ao ato de entredevorar-se. Esta é a realidade, sem panos quentes, nem acomodações, do sistema prisional. Diante dela, como agir? O juiz penal, na execução da pena, não pode funcionar como avalista dessa selvageria estatal. Não é ele um fantoche a serviço do Estado, nem seu papel se confunde com o de gerente da segurança coletiva. A Constituição deu-lhe missão bem explícita e diversa: é ele, antes de tudo, um garantidor dos direitos fundamentais da pessoa humana. Se tal pessoa, por qualquer fundamento, foi privada da sua liberdade, de forma provisória ou definitiva, não perde por isso sua condição humana nem a titularidade de outros direitos subjetivos que não dizem respeito à própria liberdade de locomoção. E como garantidor dos direitos fundamentais, não pode ele transigir com tratamentos degradantes, desumanos ou cruéis, impostos às pessoas presas, nem pode tolerar que se trate o princípio constitucional da humanidade da pena com tão flagrante desdém. Distanciar-se habilidosamente dessa situação, fechar intencionalmente os olhos à realidade, negacear visivelmente atitudes corretivas; em resumo, omitir-se, significará apenas o reforço da postura autoritária e antidemocrática do Estado-Administração, em detrimento da própria Justiça. Não se argumente

no sentido de que a atuação vigorosa do juiz da execução penal para pôr cobro a tantas ofensas à dignidade da pessoa humana, representaria a criação de um clima de absoluta insegurança. O argumento é falacioso. O número de reclusos não pode ser utilizado como indicador do número de delitos cometidos. É fato sabido e ressabido que a cifra negra é altíssima e o percentual de pessoas atingidas pelo sistema punitivo é muito baixo. Isso significa que uma quantidade avultada de pessoas que praticaram delitos, permanece inserida na sociedade, de forma que o acréscimo de pessoas excluídas dos estabelecimentos prisionais, por inexistir condições mínimas de permanência nesses locais, não produzirá efeitos deletérios à segurança coletiva. Por outro lado, os presos, provisórios ou definitivos, mergulhados neste oceano de desumanidades e de injustiças, serão candidatos certos, se libertados depois do processo dessocializador por eles sofrido, de retorno ao sistema prisional. O silêncio do juiz é, nessa matéria, embaraçante e não o libera da pesada parcela de culpa que tem em relação à problemática prisional. A interferência atuante do juiz é, portanto, imprescindível para que se reconheça o princípio constitucional básico da dignidade da pessoa humana.

Mas não basta.

O tempo de prisão ultrapassa, muitas vezes, os limites da pena imposta; há dificuldades, outras tantas vezes, para a obtenção da progressão do regime, da unificação da pena, do indulto ou da comutação de pedidos revisionais; há ainda retardamentos inadmissíveis na concessão de benefícios prisionais. Em todas estas situações, os direitos do preso falecem por falta de uma necessária assistência técnica. A defesa pessoal - acionada de forma canhestra na execução penal - não dispensa a defesa técnica e o condenado como sujeito processual, tem o direito de tê-la, desde o momento inicial da execução da pena. É evidente que a nomeação de advogado, a partir do momento da autuação da guia de recolhimento, permitiria o exame abrangente da situação do condenado, dando-lhe assim as condições de paridade com o Ministério Público. O argumento no sentido de que não haveria advogados em número suficiente é de ser descartado logo: a todo processo de execução corresponde ao menos um processo de conhecimento e para este o argumento nunca valeu".¹²

Há, ainda, apesar de todo embasamento constitucional da execução penal e do reconhecimento doutrinário e normativo de que essa fase

¹²Ana Sofia Schmidt de Oliveira, "O Projeto de Lei nº 2.687/96 e a Defesa Técnica na Execução Penal", in *Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais*, vol. 61, p. 14, dezembro de 1997.

deve ser tutelada jurisdicionalmente, uma zona cinzenta extremamente larga e de forte contingente tensional, na qual se tornam cambiáveis os conceitos de jurisdicionalização e de administratização. Para a formação desse espaço de incertezas contribuíram o largo tempo com que se entendeu que o acusado, na execução da pena, estava à mercê do Estado-Administração e a dificuldade do juiz da execução de compreender que não é ele o garantidor da segurança coletiva. O processo de jurisdicionalização é ainda, infelizmente, um processo inacabado. Se de um lado, não apenas a práxis, mas também normas regulamentadoras, vigentes no sistema penitenciário, continuaram e continuam a reproduzir uma relação especial de poder, firmada em critérios de conveniência e de oportunidade - modelos e atos dificilmente compagináveis, quando não contrários, às diretrizes constitucionais - de outro, os juizes assumiram, com reservas, o papel que a Constituição lhes destinou. Destarte, o trato entre o juiz da execução penal e as várias instâncias administrativas deve ser colocado, hoje, em nível diverso. Nenhum órgão da administração penitenciária, seja ele qual for, pode sobrepor-se à atuação judicial e se desses órgãos se requer manifestações que são prorrogadas indefinidamente, ou mesmo omitidas, tal silêncio não tem o condão de inerciar o juiz. Não há, portanto, que tolerar demoras inadmissíveis de pareceres da CTC ou de exames criminológicos, deixando o preso indefinidamente ao dispor dos humores de órgãos administrativos. A decisão judicial a respeito de qualquer incidente pode e deve ser proferida independentemente dessas manifestações. Não há como admitir o descumprimento de determinações judiciais em nível de Coespe, ou sustação de pedidos de livramento condicional por atraso em pareceres do Conselho Penitenciário. Além disso, é de todo insuportável a existência, na administração penitenciária, de espaços não penetrados pela jurisdição, como ocorre nas hipóteses de faltas disciplinares, ou de regressão provisória. Em todas essas situações, o direito ao contraditório, à defesa pessoal e à defesa técnica constitui um direito fundamental que não pode ser menosprezado em nível do sistema prisional.

Estas considerações conduzem-me a propor um questionamento que deve ser objeto de discussão e que põe em destaque a necessidade de garantir os direitos constitucionais na prisão através do:

a) Do Refreamento da febre repressiva do legislador que sufoca os equipamentos de execução e deixa o princípio da dignidade humana entregue à sua própria sorte;

b) Da Discussão do papel do juiz da execução penal como garantidor dos direitos constitucionais do preso e a necessidade de sua sensibilização para o exercício deste mister;

c) Da Nomeação de advogado desde o momento de apresentação da guia de recolhimento para que o preso possa dispor, desde logo, de

defesa técnica nos vários incidentes da execução penal e nas relações tensionais com a administração prisional;

d) Do Reconhecimento de que não há espaço, na administração prisional, que não interesse à jurisdição, e de que o preso tem direito ao contraditório e à ampla defesa e, portanto, ao devido processo legal, no procedimento disciplinar.

Manter-se fiel ao esquema garantidor montado a partir da Constituição de 1988 pode, para alguns, parecer uma posição utópica. Dois textos de Eduardo Galeano, produzidos em momentos diversos, e que trago agora à colação, convenceram-me do contrário e mostraram a importância da utopia e a necessidade de reforçá-la às vésperas do novo milênio. Numa linguagem poética, Eduardo Galeano configura a utopia como algo que tem visibilidade à distância:

“Ela está no horizonte, me aproximo dois passos e ela se afasta dois passos.

Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos.

Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei.

Para que serve, então, a utopia ?

Serve para isso, para fazer caminhar”¹³

Em texto mais recente e a pretexto do novo milênio que se aproxima, o extraordinário escritor uruguaio voltou à carga com o seu utópico modelo social:

“Temos uma única certeza: no século vinte e um, se ainda estivermos aqui, todos nós seremos gente do século passado e pior ainda, seremos gente do passado milênio.

Embora não possamos adivinhar o tempo que está por vir, temos ao menos o direito de imaginar o que queremos que seja. Em 1948 e em 1966, as Nações Unidas proclamaram extensas listas de direitos humanos; mas a imensa maioria da humanidade nada mais possui do que o direito de ver, ouvir e calar-se. Que tal se começarmos a exercer o jamais proclamado direito de sonhar? Que tal delirarmos por um instante? Vamos fixar os olhos além da maldade, para adivinhar outro mundo possível:

¹³ Eduardo Galeano, *Las Palabras Andantes*, p. 310, Montevideo, Ediciones del Chanchito, 1993

- o ar estará limpo de todo veneno que não provenha dos medos humanos e das humanas paixões;
- nas ruas, os automóveis serão esmagados pelos cachorros;
- a pessoa não será manipulada pelo automóvel, nem será programada pelo computador, nem será comprada pelo supermercado, nem será vista pelo televisor;
- o televisor deixará de ser o membro mais importante da família e será tratado como o ferro de passar ou como a máquina de lavar roupa;
- a pessoa trabalhará para viver em lugar de viver para trabalhar;
- incorporar-se-á ao Código Penal o delito da estupidez que cometem os que vivem para ter ou para ganhar, ao invés de simplesmente viver por viver, como canta o pássaro sem saber que canta ou como brinca a criança sem saber que brinca;
- em nenhum país serão presos os rapazes que se neguem a prestar o serviço militar, mas sim os que queiram prestá-lo;
- os economistas não chamarão de nível de vida o nível de consumo, nem chamarão de qualidade de vida a quantidade de coisas;
- os cozinheiros não acreditarão que encanta às lagostas serem fervedas vivas;
- os historiadores não acreditarão que a seus países encanta serem invadidos;
- os políticos não acreditarão que encanta aos pobres comer promessas;
- deixar-se-á de crer que a solenidade é uma virtude e ninguém tomará a sério ninguém que não seja capaz de zombar de si mesmo;
- a morte e o dinheiro perderão seus mágicos poderes e, nem por falecimento, nem por fortuna, o canalha se converterá em virtuoso cavalheiro;
- ninguém será considerado herói, nem idiota por fazer o que crê justo, em lugar de fazer o que mais lhe convém;
- o mundo não estará em guerra com os pobres, mas sim contra a pobreza, e a indústria militar não terá outra solução que não a de declarar-se falida;
- a comida não será uma mercadoria, nem a comunicação um negócio, porque a comida e a comunicação são direitos humanos;

- ninguém morrerá de fome, porque ninguém morrerá de indigestão;
- os menores de rua não serão tratados como lixo, porque não haverá menores de rua;
- os menores ricos não serão tratados como se fossem dinheiro, porque não haverá menores ricos;
- a educação não será privilégio dos que possam pagá-la;
- a polícia não será a maldição dos que não podem comprá-la;
- a justiça e a liberdade, irmãs siamesas condenadas a viver separadas, tornarão a juntar-se, bem grudadas, costas contra costas;
- uma mulher, negra, será presidente do Brasil e outra mulher, negra, será presidente dos Estados Unidos; uma mulher índia governará Guatemala e outra, o Peru;
- na Argentina, as loucas da Praça de Maio serão um exemplo de saúde mental, porque se negaram a esquecer os tempos da amnésia obrigatória;
- a Santa Madre Igreja comporá as erratas das tábuas de Moisés e o sexto mandamento ordenará que se festeje o corpo;
- a Igreja também ditará outro mandamento de que Deus se olvidou: “Amarás à natureza, de que fazes parte”;
- serão reflorestados os desertos do mundo e os desertos da alma;
- os desesperados serão esperados e os perdidos serão encontrados porque eles são os que se desesperaram de tanto esperar e os que se perderam de tanto buscar;
- seremos compatriotas e contemporâneos de todos os que tenham vontade de justiça e vontade de beleza, tenham nascido onde tenham nascido e tenham vivido em que tempo tenham vivido, sem que importe nenhum pouco as fronteiras do mapa ou do tempo;
- a perfeição continuará sendo o chato privilégio dos deuses; mas neste mundo desajeitado e fodido, cada noite será vivida como se fosse a última e cada dia como se fosse o primeiro”¹⁴

¹⁴ Eduardo Galeano, *Patás Arriba. La Escuela del Mundo al Revés*, p. 342/344, Ediciones del Chabchito, Montevideo, 1998

A Gramática dos Direitos Humanos¹

OSCAR VILHENA VIEIRA*

O que significa ter um direito?

Embora todos os dias falemos sobre direitos, parece ser mais fácil compreender o que é ter um objeto ou criticar o governo livremente, do que o que é ter um direito à propriedade ou à liberdade de expressão. O objeto nós podemos ver e pegar. Criticar o governo, nós simplesmente o fazemos. Já o direito é algo mais abstrato. Por outro lado, nós sabemos que as pessoas não podem pegar o que é nosso ou impedir a nossa crítica sem a nossa permissão ou sem uma excelente razão. Ou seja, as demais pessoas têm o dever de respeitar a nossa propriedade ou a nossa liberdade, porque estes são nossos direitos. Daí se dizer que ter um direito é ser beneficiário de deveres de outras pessoas ou do Estado.² Assim, se eu tenho o direito de andar pelas ruas, conclui-se que as demais pessoas têm, por alguma razão, o dever de respeitar esse meu direito, não podendo restringir a minha liberdade. Se sou um deficiente físico, por exemplo, e as calçadas não têm rampas que permitam que eu me locomova com minha cadeira de rodas, alguém está deixando de cumprir o seu dever e, portanto, restringindo ou violando o meu direito. Se tenho direito à educação, isto justifica que alguém tenha uma obrigação para comigo de estabelecer escolas e bibliotecas, treinar e pagar professores, para que eu

¹Este texto é uma transcrição de conferência ministrada no Ministério Público Federal, em comemoração aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

²Esta é a formulação básica de David Lyons, a partir da obra de J. Bentham, "Rights, Claimants and Beneficiaries," *American Philosophical Quarterly*, V 6, nº 3, 1969, 173.

*Secretário Executivo do ILANUD, Professor de Direitos Humanos na PUC-SP, Master of Laws pela Columbia University, Mestre e Doutor em Ciência Política pela USP.

possa aprender. Se cada um de nós tem o direito de votar, estes votos devem ser levados em consideração na escolha dos que irão nos governar e, mais do que isto, aqueles que foram eleitos têm uma obrigação de nos representar.

Temos direitos a coisas distintas, como à igualdade, à liberdade de expressão, ao voto, à educação, à saúde ou à prestação jurisdicional. Esses direitos podem aparecer formalmente como: direito-pretensão, liberdade, poder, ou imunidade, gerando, por sua vez, obrigações correlatas para terceiros, na forma de: dever, não-direito, sujeição e incompetência. Ou seja³:

• A tem um direito-pretensão a X, em relação a B, se, e somente se, B tem um dever X em relação a A;

• A tem uma liberdade X, em relação a B, se, e somente se, B tem um não direito de que A não deva X;

• A tem um poder X, em relação a B, se, e somente se, B está sujeito a que sua posição jurídica possa ser alterada por A, ao realizar X;

• A tem uma imunidade X, em relação a B, se, e somente se, B tem uma incompetência para alterar a posição de A em relação a X.

Portanto, para cada um desses direitos existirão distintas formas de deveres. Nesse sentido, é muito difícil falar em direito sem imediatamente pensar em uma obrigação ou em um dever, que pode significar simplesmente o dever de se abster de uma determinada conduta (não torturar), ou a obrigação de fazer algo (obrigação da polícia de investigar um caso de tortura).

Destaque-se, ainda, que para cada um desses direitos há distintas pessoas ou instituições que estarão obrigadas a respeitá-los. Há direitos que obrigam apenas uma pessoa, como os derivados de um contrato. Outros obrigam o Estado, como o direito à educação básica, expresso em nossa Constituição. Há direitos, por sua vez, que criam obrigações universais, ou seja, que obrigam a todas as pessoas e instituições. O direito a não ser torturado, como reconhecido por diversos instrumentos, entre os quais a Convenção Contra a Tortura, é um bom candidato a essa categoria.

³Esse quadro constitui uma versão simplificada do apresentado por John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, Clarendon Press, Oxford, 1980, p. 199.

O Papel dos Direitos

Os direitos, como hoje compreendidos, constituem uma formidável construção da modernidade, que está diretamente associada ao sentimento de que as pessoas não podem dispor de uma esfera de proteção, a qual assegure determinados valores ou interesses fundamentais.

A principal distinção entre a moderna linguagem dos direitos, que surge com as declarações e constituições do final do século XVIII, e os privilégios existentes no período medieval, é a idéia de universalidade e reciprocidade intrinsecamente ligada aos direitos. Enquanto os privilégios constituem proteção de interesses de um determinado grupo ou classe, os direitos se apresentam como algo que deve a todos proteger. No mais, os direitos tendem a estabelecer relações horizontais e de reciprocidade, em contrapartida às relações verticais e hierarquizadas decorrentes de um universo regulado por privilégios. Evidente que essas características da gramática dos direitos se colocam num plano ideal, e muitas vezes o que chamamos de direitos, funcionam na realidade como privilégios. No entanto, ainda no plano ideal, a adoção de um sistema de direitos permite o estabelecimento de relações de reciprocidade entre os diversos sujeitos, ou seja, permite a construção de um mundo fundado na igualdade entre os seres humanos.

A idéia Kantiana de que “toda a ação que por si mesma, ou por sua máxima, permite que a liberdade de cada indivíduo possa coexistir com a liberdade de todos os demais de acordo com uma lei universal, é direito”⁴; encontra na gramática dos direitos um instrumento indispensável à sua realização. O papel formal dos direitos, de harmonizar e preservar uma esfera de interesses da pessoa, também pode ser aceito, com ponderações, por alguns utilitaristas. A distinção básica se dará mais em função do fundamento último do sistema de direitos, do que em relação a sua função de mediação de relações de reciprocidade. Enquanto para Kant os direitos servem para preservar e realizar a autonomia, para Stuart Mill os direitos devem harmonizar interesses e não valores intrínsecos. Mill renuncia à “...idéia de direito abstrato, como algo independente da utilidade. Eu encaro a utilidade como última instância em todas as questões éticas, (...) utilidade baseada nos interesses permanentes do homem...”⁵ Nesse sentido, os direitos são instrumentos de realização de interesses e não de valores como a dignidade ou autonomia.

⁴Kant, *The Metaphysics of Morals*, in H. Reiss, *Kant Political Writings*, Cambridge University Press, Cambridge, 1970, p. 133.

⁵John Stuart Mill, *Sobre a Liberdade*, Vozes, Petrópolis, 1991, p. 54.

Isto só é possível porque os direitos e o Direito (o chamado sistema jurídico) em si são criações voltadas a organizar ou a mediar relações entre pessoas. Neste sentido, não seria incorreto dizer que os direitos são uma consequência do fato das pessoas atribuírem umas às outras uma esfera de valores e decidirem, ainda que implicitamente, que isto deve ser respeitado, seja por uma razão ética ou utilitária.

No entanto, se quisermos “levar os direitos a sério”, na expressão de Dworkin, pouco podemos esperar do utilitarismo, uma vez que a agregação de utilidade, e não o reconhecimento da dignidade, é que constituiu a sua razão última.

Somente a partir de uma relação de reciprocidade, na qual nos vemos como pessoas dignas de direitos - na mesma medida que reconhecemos estes mesmos direitos para as outras pessoas - é que surge todo o sistema de direitos no sentido contemporâneo. Para alguns, é dessa mesma relação de reciprocidade que surge o próprio Direito enquanto sistema.⁶

Assim, o papel dos direitos é assegurar esferas de autonomia ou dignidade, para os Kantianos, ou de interesses, para os utilitaristas, que permitam aos seres humanos se relacionarem e conviverem sem que essa liberdade ou que esses interesses se encontrem constantemente ameaçados pelas liberdades e interesses dos demais. Invocar valores ou interesses a partir da linguagem dos direitos significa reivindicar uma situação especial para esses valores ou interesses.

Prevalência dos Direitos

As pessoas que têm um direito encontram-se, normalmente, em uma posição mais confortável em relação àquelas que têm obrigações. Como num jogo de baralho, em que há determinadas cartas que têm mais valor do que as cartas dos adversários, a presença de direitos é um trunfo.⁷ Assim, quando numa discussão reivindicamos um interesse ou um valor que nos diz respeito (como a integridade física, que é protegida por um direito), esta reivindicação deve prevalecer sobre outros valores ou interesses que não são protegidos por direitos. Por exemplo: reduzir os gastos do Estado pode ser um

⁶Para esta inversão na proposição tradicionalmente reconhecida pela doutrina jurídica positivista, do qual os direitos subjetivos derivam do direito objetivo, ver Lon Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, 1969.

⁷Ronald Dworkin, “*Rights as Trumps*”, in Jeremy Waldron, *Theory of Rights*, Oxford University Press, Oxford, 1984, 153.

objetivo ou um interesse legítimo do governo, mas isto não pode ser feito fechando escolas ou deixando de pagar professores, pois o governo tem um dever de prestar este serviço, o qual decorre do direito que todas as crianças e jovens têm à educação. O mesmo exemplo poderia ser dado quanto ao objetivo de reduzir a criminalidade, que é uma meta mais do que desejável, mas que não pode ser buscada por intermédio da tortura ou da eliminação de suspeitos, pois todas as pessoas têm direito à sua integridade física e moral, de modo que o Estado deve respeitá-los. Não se busca aqui argumentar que os direitos, em geral, sejam absolutos, que prevaleçam sobre todos os outros interesses; da mesma forma, deve-se destacar que muitas vezes os direitos encontram-se em tensão uns com os outros.

Cabe também ressaltar que a relação entre direitos e obrigações é mediada e não automática. Daí a adequação da proposição de Raz de que *um direito significa uma boa justificativa, uma razão suficiente, para que outras pessoas estejam obrigadas, e portanto, tenham deveres, em relação àquela pessoa que tem um direito. Os direitos não geram obrigações diretas nas outras pessoas, mas razões para que as outras pessoas se encontrem obrigadas.*⁸

Neste sentido, um direito não se confunde com uma presunção absoluta, ou com a idéia de uma esfera intransponível e incompatível com as liberdades e direitos alheios. Se direitos só existem em sociedade⁹, e se pressupõe uma decisão da sociedade de preservar certos valores, ou interesses, por intermédio do meio legal, é fundamental que eles sejam em primeiro lugar capazes de se conciliar com direitos alheios, e em segundo lugar compatibilizar-se com interesses coletivos, ainda que numa posição de superioridade presumida em relação a estes interesses. Daí a importância de se compreender os direitos como uma razão ou como uma justificativa suficientemente importante para que os outros tenham o dever de respeitá-los.

Entender os direitos desta forma nos facilita compreender de que maneira os direitos harmonizam-se entre si e com outros interesses

⁸De acordo com Raz: "X tem um direito se, e somente se, X pode ter um direito, e, outras coisas sendo iguais, algum aspecto do bem estar de X (seu interesse) é uma razão suficiente para manter uma outra pessoa a ela obrigada"; Joseph Raz, *The morality of freedom*, Clarendon Press, Oxford, 1986, 166.

⁹Em oposição a idéia de direito de natureza em Hobbes, definido como "a liberdade que cada homem tem de usar o seu próprio poder, da maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida; e consequentemente de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados para este fim.", *Leviatã*, Victor Civita, São Paulo, Cap. XIV, 1983.

legítimos existentes em uma sociedade. Num mundo onde existe uma profusão de valores e interesses - e porque não dizer uma profusão de valores e interesses com presunção de legitimidade -, somente alguns deles são reconhecidos como direitos. Desta forma, quando houver uma competição entre diversos valores e interesses, aqueles que forem protegidos por direitos, têm uma boa razão para prevalecerem sobre os demais.

Mas mesmo valores e interesses protegidos como direitos, muitas vezes, podem ceder espaço para outros que demonstram ser, numa determinada situação, mais relevantes. É só pensar nos limites que as democracias contemporâneas impõem ao direito da propriedade. Este presume uma obrigação dos demais de respeito à propriedade, porém razões como o bem estar coletivo podem limitar o uso desta última e impor-lhe encargos. Num conflito entre valores e interesses, reivindicá-los por intermédio da gramática dos direitos, no entanto, sempre significará estabelecer uma prioridade destes interesses e valores guardados por direitos, sobre outros desprovidos de uma proteção especial.

Essa definição de direitos, além de nos auxiliar a compreender o papel dos direitos como fundamento para a ação individual e coletiva, também nos permite solucionar conflitos entre direitos. Se adotássemos uma definição mecânica, em que direitos impõem deveres diretamente, ficaria difícil explicar porque, na prática, muitas vezes os sujeitos de direitos vêem seus direitos legitimamente limitados pelos direitos dos outros. Se tenho direito à plena liberdade de expressão, como justificar que este direito possa ser restringido, se pela minha definição mecânica, todas as outras pessoas se encontram obrigadas automaticamente a respeitar tal liberdade? Caso razões como a integridade moral de outras pessoas ou mesmo a segurança da coletividade possam ser legitimamente invocadas para restringir o meu direito à liberdade de expressão, a linguagem dos direitos como fonte geradora de deveres, ficaria absolutamente destituída de sentido. Porém se adotarmos uma definição de direito que não seja mecânica, mas, que transforme as pretensões articuladas por intermédio da linguagem dos direitos, em razões prioritárias, razões com pretensão de superioridade, então poderemos entender porque em face de outras razões também importantes, em determinadas circunstâncias, nossos direitos são algumas vezes obrigados a conciliar-se com razões adversas.

Portanto, se é correto afirmar que o direito estabelece um conjunto de razões que cada um de nós deve levar em consideração - em conjunto com outras ordens de razões - antes de agir, deve-se ter em mente que as razões articuladas pelos direitos são sempre prioritárias, devendo se encontrar entre as primeiras a serem consideradas por cada

um de nós antes de tomarmos uma decisão. Constituem, assim, razões a priori, que devem ter um peso maior do que o das demais razões.¹⁰

Fundamentos Filosóficos dos Direitos Humanos

Quando associamos a expressão “humanos” à idéia de “direitos”, a presunção de superioridade, inerente aos direitos em geral, torna-se ainda mais peremptória, uma vez que esses direitos buscam proteger valores e interesses indispensáveis à realização da condição de humanidade de todas as pessoas. Agrega-se, assim, força ética à idéia de direitos, passando estes direitos a servir de veículos aos princípios de justiça de uma determinada sociedade.

Numa definição preliminar os direitos humanos poderiam ser compreendidos como razões peremptórias, pois eticamente fundadas, para que outras pessoas ou instituições estejam obrigadas, e portanto tenham deveres, em relação àquelas pessoas que reivindicam a proteção ou realização de valores, interesses e necessidades essenciais à realização da dignidade, reconhecidos como direitos humanos.

Alguns destes valores, interesses e necessidades, protegidos como direitos humanos, são tão relevantes que não seria incorreto afirmar que se sobrepõem às demais ordens de valores, interesses e necessidades. O direito de não ser torturado, por exemplo, se coloca como um obstáculo absoluto face aos interesses do Estado de descobrir um crime. A liberdade de religião também é uma vedação a que o Estado determine uma religião oficial. Porém o exercício da liberdade religiosa não pode ser utilizado de forma a infringir a liberdade das outras pessoas. Daí a necessidade de conciliação entre direitos.

A grande dificuldade que tem monopolizado os debates entre filósofos e teóricos do direito, pelo menos nestes últimos dois milênios, é saber que direitos são estes que se sobrepõem aos demais interesses e valores, de onde eles vêm e se precisam de alguma forma de reconhecimento positivo para que possam existir.

Exemplo desta discussão sobre a origem dos direitos humanos pode ser encontrada desde a Grécia antiga, como na tragédia Antígona, de Sofócles.

¹⁰Para uma definição do direito enquanto razão para agir, ver Joseph Raz, *Practical reason and norms*, Princeton University Press, Princeton, 1990.

Morto Policines, irmão de Antígona, numa batalha contra o reino de Tebas, o rei Creonte baixa um édito determinando que o corpo do traidor fique insepulto, para ser devorado pelos cães e abutres. Revoltada, Antígona enterra o irmão. É presa pelos soldados do rei e levada a sua presença, que indaga: “sabias que um édito proibia aquilo?” Antígona responde que “sabia. Como ignoraria? Era notório.” O rei então indaga “Como ousastes desobedecer às leis?”, ao que Antígona por fim responde:

“Mas Zeus não foi o arauto delas para mim,

nem essas leis são as ditadas entre os homens pela Justiça (...), e nem me pareceu

que tuas determinações tivessem força

para impor aos mortais até a obrigação

de transgredir normas divinas, não escritas,

inevitáveis; não é de hoje, não é de ontem,

é desde os tempos mais remotos que elas vigem,

sem que ninguém possa dizer quando surgiram.”

A resposta de Antígona, além de corajosa, tem um profundo sentido crítico, pois questiona, de forma veemente, a idéia de que é direito tudo aquilo que é colocado pelo poder constituído, limitando o fenômeno jurídico a uma mera expressão do poder, a uma questão de fato. Na linguagem de Kant, “uma teoria empírica pura do direito” que reduza o direito ao fato social, “como a cabeça de madeira na fábula de Fedrus, pode ter uma bela aparência, mas não irá infelizmente conter cérebro.”¹¹

Porém, ao buscar dar outro fundamento de validade ao direito, que não o poder, Antígona vacila entre a transcendência divina e a Justiça, que também é uma deusa. Ao fundar os direitos na autoridade divina e colocá-los como entidades atemporais, Antígona pressupõe a crença e a própria existência de deuses. Muito embora este tipo de argumento tenha sido aceito por um longo período da história, principalmente durante aquele período em que prevaleceu no ocidente o domínio quase que absoluto do cristianismo, este direito de origem divina perde o seu principal suporte numa sociedade dominada pelo racionalismo.

¹¹ Kant, ob. cit., p. 132.

Com o fim da hegemonia cristã, há uma ruptura dos paradigmas de verdade impostos pelo pensamento dogmático. E com isto a idéia de direitos naturais decorrentes de Deus perde a sua sustentação. Já no Renascimento o pensamento de base cristã começa a ser desafiado. Os fundamentos do poder e da própria arte, que estavam diretamente submetidos ao domínio cultural da igreja, começam a se esgarçar. Basta para isto ter em mente as figuras e as obras de Michelangelo e Maquiavel. O que uniu o gênio da arte ao criador da ciência política moderna foi a capacidade destes dois homens não apenas de se libertarem dos paradigmas dominantes nas suas esferas de ação, mas de reencontrar o humano, separando-o do religioso. Se compararmos a arte pré-renascentista com as pinturas e esculturas produzidas por Michelangelo, podemos perceber que seus personagens são homens e mulheres que não são feitos à imagem e semelhança de um deus idealizado, mas são o resultado da sobreposição de tecidos, músculos e veias e que têm um movimento que resulta de uma vontade estritamente humana. Era o homem de carne e osso que o interessava. Basta pensar em seu Moisés, na escultura do escravo em fuga, ou mesmo no deus da capela Sistina, para reencontrarmos o humano, mesmo nas figuras divinas.

Da mesma forma, Maquiavel, no Príncipe, nada mais fez do que desvendar o poder. Assim como Michelangelo, ao descrever o modo como o Príncipe conquista e se mantém no poder, Maquiavel está dissecando o seu objeto de análise. Afastando as visões religiosas que fundamentavam o poder, demonstra a forma pela qual esse poder é efetivamente exercido. Como salientou o insuspeito Rousseau, ao dar lições ao Príncipe sobre como alcançar o poder, Maquiavel, estava na realidade demonstrando ao povo a forma pela qual o poder é sobre ele exercido. Qualquer que tenha sido a intenção de Maquiavel o fato é que ele nos demonstrou que o poder do Estado e a legitimidade dos reis não decorrem da vontade divina ou mesmo da tradição, senão da ação humana.

Neste contexto, os jusnaturalistas modernos, Hobbes e especialmente Locke, irão fundar o direito não mais numa entidade transcendente, mas na razão humana. Utilizando-se da abstração do contrato, Locke aponta que, se seres racionais fossem submetidos a uma situação de natureza, ou seja, à ausência do Estado, certamente eles acordariam em criar uma entidade voltada a regular a vida em sociedade, desde que limitada pelo direito.¹² A criação do Estado e do direito, assim, passa a ser compreendida como resultante da vontade humana. Evidente que nenhum destes autores seria ingênuo o suficiente para acreditar que o

¹² John Locke, *Segundo Tratado sobre o Governo*, Nova Cultural, São Paulo, 1991, Parágrafo 95 e ss.

estado de natureza tenha realmente existido. Mas a utilização desta abstração serve para demonstrar como a razão funcionaria caso ela fosse consultada, no vazio de instituições de outras condições que limitam a sua liberdade.

A grande diferença entre Hobbes e Locke é o modo como cada um destes autores descreve o ser humano. Dotados de menos qualidades morais, os indivíduos hobbesianos viveriam num estado de guerra de todos contra todos, que para ser pacificado exigiria um Estado forte. Já os indivíduos descritos por Locke - que no estado de natureza sabem diferenciar o justo do injusto, mas não têm quem resolva um conflito de modo imparcial quando este aparecer - vivendo num mundo precário, optariam pelo seu aperfeiçoamento, através da criação de uma entidade imparcial, que auxiliasse no bom relacionamento entre os indivíduos.¹³

O que importa, para efeito desse ensaio, é que para ambos os autores será a razão que ditará qual o fundamento último do direito. Como explicita Locke: “O estado de natureza tem uma lei de natureza para governá-lo, que a todos obriga; e a razão, que é essa lei, ensina a todos os homens que a consultem, sendo todos iguais e independentes, que nenhum deles deve prejudicar a outrem na vida...”¹⁴

Da mesma forma, Kant colocará a razão como ponto central da sua reflexão sobre direitos. Para ele, as leis da natureza não constituem algo inerente à natureza, “mas construções da mente utilizadas para o propósito de entender a natureza”¹⁵. O estabelecimento de regras éticas não deriva da experiência, mas de proposições lógicas a priori, que possam ser adotadas como lei universal. Esses imperativos categóricos, na linguagem de Kant, são juízos formais, que não estipulam o conteúdo dos direitos, mas a fórmula pela qual a razão humana pode descrever esferas recíprocas de autonomia para os indivíduos.

O que importa para Kant é o estabelecimento de uma lei necessária para todos os seres racionais, para que estes possam julgar as suas ações “segundo máximas tais que possam os mesmos querer que elas devam servir como leis universais.”¹⁶ Tomando os “homens como fins em si mesmos” e obedecendo a máximas construídas livremente, e que possam ser universalizáveis, estaremos construindo racionalmente a esfera ética, na qual se insere o direito. Conforme Kant o “direito é

¹³ Idem, parágrafo 6.

¹⁴ Idem, *ibidem*.

¹⁵ Reiss, *ob. cit.*, p. 17.

¹⁶ Kant *Fundamentos da Metafísica dos Costumes*, Ediouro, Rio de Janeiro, 1996, p. 76.

portanto a soma total dessas condições dentro das quais a vontade de uma pessoa possa ser reconciliada com a vontade de outra pessoa de acordo com a lei universal da liberdade”¹⁷ No sentido kantiano, os direitos são fruto dessa razão ética, daí não deverem ser confundidos com direitos transcendentais no sentido religioso, mas como construção humana, como uma decorrência do processo de emancipação da humanidade, em que os homens se utilizam do direito como instrumento de realização da liberdade ao mesmo tempo em que este serve de auto-limitação dos interesses.

Esse racionalismo levado à prática impõe necessariamente que o direito seja fruto da vontade humana, como pretendia Rousseau. “Já que nenhum homem tem autoridade sobre seu semelhante, e uma vez que a força não produz direito algum, restam então as convenções como base de toda a autoridade legítima entre os homens.”¹⁸ Sendo todos os homens iguais, ou seja, tendo o mesmo valor moral, para que se justifique uma regra que vincule a conduta de todos, é fundamental que todos participem de sua formulação. Desta forma, passamos de um jusnaturalismo substantivo, comprometido com o conteúdo dos direitos que deveriam ser protegidos, para um jusnaturalismo racional ou formal, que se concentra na construção de procedimentos racionais, que favoreçam a produção de decisões justas. Deve-se destacar, no entanto, que em nenhum momento esses autores abrem mão da idéia de dignidade humana. Pois é a igualdade e o valor moral atribuído a todos que justifica a idéia de contrato social ou o estabelecimento de leis universais.

As Revoluções Francesa e Americanas, assim como as declarações e constituições que delas derivam são fruto dessa idéia de um homem racional, emancipado e livre para decidir seu próprio destino. Ao redigir a Declaração de Direitos de Virgínia, de 1776, logo após a ruptura dos laços com a metrópole, Jefferson acolhe a argumentação dos jusnaturalistas ao afirmar que “todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes e têm certos direitos inatos de que, quando entram no estado de sociedade não podem, por nenhuma forma, privar ou despojar a sua posteridade, nomeadamente o gozo da vida e da liberdade, com os meios de adquirir e possuir a propriedade e procurar e obter felicidade e segurança.”¹⁹ Da mesma forma, os franceses, ao redigirem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, estabeleceram que todos “os homens nascem e são livres e iguais” e que o fim de toda a “associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do

¹⁷ Kant, in Reiss, ob. cit., p. 133.

¹⁸Rousseau, O Contrato Social, Martins Fontes, São Paulo, 1996, L. I cap. IV.

¹⁹Jorge Miranda, Textos Constitucionais Estrangeiros, Lisboa, 1974, p. 31.

homem”²⁰, numa clara sintonia com a idéia de direitos como fruto da razão, declarada por intermédio da lei, expressão da vontade geral rousseauiana.

O Estado e os direitos são, assim, obras humanas que têm por única finalidade a preservação da esfera de dignidade das pessoas. Apesar de Jefferson se utilizar da idéia de direitos inatos, que se encontram em estado de natureza, trata-se de uma utilização retórica, que esconde uma construção ética. Evidente que os homens não são iguais, como afirmado por Jefferson, do ponto de vista de sua riqueza, poder, constituição física, inteligência, etc., mas sim do ponto de vista moral. Como destaca Habermas, os direitos básicos não são uma dádiva transcendente, mas uma consequência da decisão recíproca dos cidadãos iguais e livres de “legitimamente regular suas vidas em comum por intermédio do direito positivo”²¹. O Contrato social é uma metáfora dessa decisão, assim como os momentos constitutivos, em que se declaram direitos, são tentativas de dar concretude aos ideais de autonomia; do livre estabelecimento das leis sob as quais a comunidade pretende viver.

Crítica à Idéia de Direitos Humanos

Essa razão abstrata será, no entanto, intensamente criticada por autores conservadores como Edmund Burke, e mesmo por progressistas como Hume, Bentham e Marx. Para Burke, as instituições decorriam de um longo processo de sedimentação histórica. O direito era algo que se herdava das gerações anteriores, a partir de um processo de erros e acertos que iria apurando a lei e o governo. Pretender que todas as instituições fossem recriadas de um só ato, como o poder constituinte, que é a materialização da vontade geral rousseauiana, é pretender que a razão de um grupo de homens, num determinado momento histórico, se sobreponha a séculos de experimentação.²² Como dizia um de seus seguidores, fazer uma constituição não é como fazer um pudim, não basta que se siga uma receita para que o resultado seja bom. Por fim, afirma que a Declaração poderia levar as pessoas a crer que eles realmente tinham aqueles direitos, o que provocaria uma grande desordem se viessem a exigí-los.

²⁰Idem, p. 68

²¹Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms*, MIT Press, Cambridge, 1996, p. 119.

²²Edmund Burke, *Reflexões sobre a Revolução em França*, Editora Universidade de Brasília, Brasília, 1982, p. 88 e ss.

A crítica progressista ou radical, embora tenha uma finalidade distinta, também desconfia desta razão abstrata, da qual os jusnaturalistas derivam direitos. Hume critica Locke e os demais contratualistas tanto em relação ao uso que fazem da racionalidade, ao dela derivarem o direito natural, quanto à idéia de contrato, que além de não haver existido, tem por única função mistificar o verdadeiro exercício do poder. Não há para Hume como derivar obrigações morais e políticas da razão abstrata proposta pelos contratualistas, pois os valores que dela derivam e que apontam como obrigatórios, não passam de justificação à uma determinada forma de organização da sociedade e exercício do poder,²³ como um dia esses mesmos direitos naturais serviram para justificar o poder absoluto dos reis.

Bentham, por sua vez, descreve os direitos tais como expressos na Declaração Francesa como “falácias anárquicas”. A seu ver, a natureza colocou a humanidade sob o governo de dois princípios soberanos, que são a dor e o prazer. Nesse sentido, as decisões morais são aquelas que geram maior felicidade, ou maior prazer. Os sistemas jurídicos ao invés de dar atenção aos “caprichos” de uma falsa razão, à “escuridão”, devem fundar-se no princípio da utilidade, único derivado da verdadeira razão.²⁴ Para Bentham o bem estar da sociedade só pode ser alcançado a partir do sacrifício de todos e não pelo fortalecimento do egoísmo de cada um, como assegurado pela Declaração de 1789.

Este também será o ponto básico da crítica de Marx, ao fazer uma análise da Declaração Francesa, em sua obra *Questão Judaica*. Ao garantir direitos que separam a esfera pública da privada, a Declaração estaria apenas mantendo uma situação de natureza dentro da nova esfera privada, assegurada pelo Estado, que deve preservá-la, sem intervir. A esfera cercada por direitos burgueses tem por função básica garantir o mercado, que nada mais é do que uma extensão do estado de natureza, onde deve prevalecer o mais forte, aquele que tenha domínio sobre os meios de produção. Ao vender a sua força de trabalho, ou seja, ao realizar um contrato que é protegido pela Declaração de Direitos, como parte intrínseca do direito de propriedade, as pessoas estão indiretamente alienando também seus demais direitos. “O direito humano à propriedade privada, portanto, é o direito de desfrutar o seu patrimônio e dele dispor arbitrariamente, sem atender aos demais homens, independentemente da sociedade,

²³David Hume, *Da Origem do Governo*, in *Escritos Políticos*, São Paulo, Abril Cultural, 1979, p. 228.

²⁴Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, cap. 1, in Henkin at allii, *Human Rights*, New York, Foundation Press, 1999, 52.

(...) [sendo] a segurança o conceito social supremo da sociedade burguesa²⁵, como meio de preservação da sociedade.

Estas críticas à direita e à esquerda à Declaração, somadas a uma reação historicista no pensamento jurídico alemão, retiraram credibilidade desse direito racional, com pretensões universalistas. Assim, para esses autores, a legitimidade do direito deve derivar ou de sua sincronia com os valores e a herança cultural de uma determinada comunidade, do princípio da utilidade - ou felicidade para o maior número - ou de uma total reformulação da sociedade, a partir da igualização material.

Nesse contexto de diversos princípios e ideologias com pretensão de validade, mas que no entanto são auto excludentes, surge uma espécie de descrença em verdades superiores e absolutas. O mundo que se abre com o século XX é cético, daí a força do positivismo como método interpretativo do direito. Nesse sentido, não mais se deve indagar sobre a legitimidade ou justiça do direito, mas sobre a sua eficácia, sobre a sua fonte de produção. O que nos recoloca na posição de Antígona, ou seja, de nos vemos obrigados a um direito que tem como único título de legitimidade o fato de ser posto por aqueles que se encontram no poder.

A importante distinção, no entanto, é que a partir de Rousseau a soberania não mais é compreendida apenas da perspectiva que lhe foi atribuída por Bodin, *ex parti principis*, mas como soberania popular, ou seja, no final do século XIX e início do século XX, a lei ganha validade quando produzida por um parlamento que represente a nação, e este é seu critério último de validade.

A Erosão dos Direitos Humanos

Embora a idéia de que as pessoas têm direitos que lhe são inerentes pelo simples fato de serem humanas possa ser rastreada desde a antiguidade, no início de nosso século o paradigma dominante era de que os direitos decorriam da vontade dos Estados, ainda que estes Estados não correspondessem mais ao modelo absoluto hobbesiano, mas a um Estado que tem no parlamento sua esfera máxima de legitimação. Há que se destacar, no entanto, que o conceito de democracia

²⁵Karl Marx, *A Questão Judaica*, São Paulo, ed. Moraes, 1991, pp.43 e 44. Press, 1991 pp12 e ss.

parlamentar, prevalecente à época, era um conceito bastante formal, que se adaptava à transição do Estado liberal para o Estado intervencionista. Mais do que isto, o ambiente intelectual e político na Europa nas primeiras décadas do século também não contribuía para uma percepção substantiva dos direitos, enquanto uma esfera de proteção inerente ao ser humano. Há, neste sentido, uma série de eventos que precedem o período da II Guerra mundial que podem nos ajudar a compreender como os direitos de milhões de pessoas puderam ser simplesmente destroçados pelos regimes totalitários e autoritários que assolaram os diversos continentes. Max Weber escreve, no primeiro pós-guerra, sobre o processo de desencantamento por que passa o mundo. Constata que a prevalência de uma racionalidade instrumental²⁶, tanto na esfera da ciência, como no âmbito do funcionamento da empresa, provocou uma ruptura com os parâmetros intelectuais do século XIX. Neste mundo desencantado, a idéia de uma verdade absoluta ou mesmo da existência de direitos naturais, inerentes a qualquer pessoa, pelo simples fato de ser humana, é totalmente destituída de credibilidade. A herança do direito natural passa, portanto, por um vertiginoso processo de erosão nos anos 20 e 30, não apenas na Alemanha, mas com efeitos mais catastróficos neste país. A cultura jurídica produzida pelo positivismo jurídico sintetiza esta superação do direito natural. Para o positivismo qualquer que seja o título de legitimidade do poder, os direitos não passam de uma expressão da vontade do Estado e, portanto, podem ser colocados e retirados a qualquer momento por este. Deve-se destacar que dentro dessa idéia de que os direitos podem ser colocados e tirados a qualquer momento, Hitler, que dispunha de um corpo de “juristas” de plantão, num determinado momento vislumbra a possibilidade de realizar os fins do nazismo utilizando-se dos mecanismos formalmente estabelecidos pela Constituição de Weimar, assim como pelas instituições organizadas sob os padrões burocráticos bismarkianos. Desta forma, o direito neutro serve de instrumento para um Estado nazista.²⁷

Após chegar ao poder em 1933, Hitler, por uma série de medidas legislativas, altera a Constituição (conquistando o quorum de dois terços) e promulga o Ato de Habilitação, que seria o embrião do sistema jurídico nazista. Por este ato constitucional, todas as medidas propostas por Hitler, que fossem incompatíveis com a Constituição, desde que obtivessem maioria parlamentar, poderiam ser transformadas em lei. Um dos primeiros atos de Hitler foi destituir diversos

²⁶Reinhard Bendix, Max Weber, Buenos Aires, Amorrortou, 1960, 64 e ss.

²⁷Para uma análise detalhada do papel dos juristas nesse período ver Ingo Muller, *Hitler's Justice: the courts of the Third Reich*, Cambridge, Harvard University

grupos do seu status de nacionais. Os judeus foram os primeiros a ser desnacionalizados. Como não mais tinham vínculos com o Estado alemão, como não havia relações jurídicas que os ligassem a qualquer outra órbita de proteção de direitos, eles encontravam-se excluídos moral e juridicamente do sistema de proteção concebido pela Constituição de Weimar e mesmo do precário sistema de proteção oferecido pela Liga das Nações. Excluídos, judeus, ciganos, comunistas, homossexuais e outras minorias ficaram totalmente vulneráveis e passaram a ser tratadas como objeto e não como sujeito de direitos, como descreve Hannah Arendt.²⁸

A II Guerra mundial se diferencia das demais guerras exatamente pelo fato de que as principais vítimas foram nacionais mortos pelos seus próprios Estados. No período que vai de meados dos anos 30 até o final da II Guerra morreram cerca 45.000.000 de pessoas. Mais da metade desses mortos não foram soldados vitimados em combate, mas civis mortos pelos seus próprios Estados, primordialmente na Alemanha e na União Soviética. Esses mais de 20 milhões de seres humanos foram vítimas da instituição que em princípio deveria protegê-las. Este é um fato absolutamente aterrorizador. Essa idéia de que o Estado se utiliza do direito e por intermédio deste consegue liquidar grupos raciais, religiosos e dissidentes políticos, numa escala assustadora, é algo peculiar ao período da II Guerra.²⁹

Direitos Humanos no Mundo Contemporâneo: Uma Análise Normativa

Introdução

O holocausto e as outras barbáries do período, como os campos soviéticos de trabalhos forçado e mesmo a bomba atômica, causaram um profundo choque na consciência da comunidade internacional. É como reação a esta demonstração de irracionalidade e da capacidade do homem de se auto destruir que surge a idéia contemporânea de direitos humanos. Trata-se de uma reação, ainda que filosoficamente não bem resolvida, ao vazio ético deixado pelo desencantamento que favoreceu o nazismo e todas as atrocidades do período.

²⁸Celso Lafer, *A reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt*, São Paulo, Cia. Das Letras, 1988, p.

²⁹Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes*, New York, Panteon, 1995, p.

Assim é que surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o objetivo de estabelecer um novo horizonte ético, a partir do qual a relação dos Estados com seus cidadãos pudesse ser julgada por um paradigma externo ao próprio direito de Estado. A Declaração, é bom que se diga, não surgiu com a pretensão de transformar-se em direito internacional, como uma *hard law*, mesmo porque coincidindo com início da Guerra Fria, dificilmente seria possível alcançar um consenso mais sólido entre os dois blocos. Embora seja o principal instrumento e certamente o mais conhecido dos documentos de direitos humanos produzidos na esfera das Nações Unidas, não é um tratado internacional, mas uma simples declaração decorrente de uma resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas. Não sendo um tratado, não pôde ser ratificada e, portanto, não tinha originalmente pretensão de obrigar os Estados juridicamente, mas sim de servir como paradigma moral. Deve-se destacar, no entanto, que embora a Declaração seja incontestavelmente um documento de enorme força ética, esta foi muitas vezes utilizada como instrumento político no período da Guerra Fria, ou mesmo como justificativa para violações perpetradas pelos países centrais, em nome da promoção e proteção de seus princípios.

De qualquer maneira, a Declaração passou a ocupar um papel tão importante no imaginário da comunidade internacional após a II Guerra - tendo servido de respaldo ideológico no processo de descolonização e mesmo na luta de resistência contra os regimes autoritários nas mais diversas partes do mundo -, que deixou de ser um mero instrumento retórico e passou a ser incorporada pelos Estados enquanto direito em suas constituições.³⁰ Basta olharmos o exemplo da África, onde dezenas de constituições foram promulgadas a partir da concepção de direitos humanos proposta pela Declaração, o que jamais significou o respeito incondicional a estes direitos. Dentre os países na América Latina que se reconstituíram nesse período, quase todos incorporaram a estrutura e a lógica da Declaração dentro de suas constituições. Talvez a Constituição brasileira de 1988 seja um ponto exemplar, não só de reprodução da lógica da Declaração e dos demais instrumentos internacionais de proteção da pessoa humana, mas de uma ampliação e atualização de seus ideais. A nossa Constituição é generosa e criativa em termos da confecção do mapa ético segundo o qual a sociedade deve se organizar. Além de sua pormenorizada carta de

³⁰Oscar Vieira, "A Constituição Brasileira, os tratados internacionais e os mecanismos de defesa dos direitos humanos," *in* direitos humanos no Brasil, NEV/USP, São Paulo, 1993, p.13.

direitos, abre suas portas, por força do parágrafo 2º do artigo 5º, para que uma série de direitos decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados e dos tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte passem a ingressar em nosso ordenamento numa posição privilegiada.³¹

A Declaração Universal é, porém, apenas um primeiro passo nesse processo de constitucionalismo globalizado que vem sendo populacionado pelos direitos humanos. Há hoje diversas esferas internacionais de proteção à pessoa humana. No plano global temos o sistema das Nações Unidas, fundado na Carta da ONU, de 1945, na Declaração Universal de 1948 e nos diversos tratados de proteção específica, onde se inclui também a proteção dos refugiados; há também sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, sendo os mais evoluídos aqueles que se encontram em funcionamento nos continentes europeu e americano; por fim, deve-se destacar o direito internacional humanitário, estabelecido a partir das Convenções de Genebra, de 1949, que buscam dar proteção às pessoas que se encontram submetidas a conflitos armados.

O primeiro passo no sentido da construção de um direito internacional dos direitos humanos foi a inclusão, na Carta da Nações Unidas, do respeito e da observância dos direitos humanos como uma das obrigações da própria ONU e dos Estados membros (artigos 55 e 56 da Carta). Neste sentido, o Estado que se torna parte das Nações Unidas, aderindo à Carta, passa, no plano jurídico, a reconhecer os direitos humanos como uma obrigação internacional, que não mais pode ficar restrita à esfera doméstica das nações.

A Carta, no entanto, não explicitou o conteúdo dos direitos humanos, o que só se deu três anos depois com a Declaração. Como já se mencionou, a Declaração não nasceu com pretensão de vincular juridicamente a conduta dos Estados. Foi a partir do seu amplo reconhecimento pela comunidade internacional que esta se transformou, ou pelo menos alguns de seus dispositivos se transformaram, em direito internacional costumeiro, e, portanto, tecnicamente vinculante das condutas dos que participam da comunidade internacional. Para ou-

³¹Para uma interpretação deste dispositivo ver Oscar Vieira, *O Supremo Tribunal Federal: jurisprudência política*, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1994, p. 88; e o detalhado trabalho de Flávia Piovesan, *Direitos humanos e o direito constitucional internacional*, São Paulo, Max Limonad, 1996, p. 82 e ss.

tros, a força jurídica da Declaração decorre do fato desta constituir uma interpretação autêntica da Carta da ONU.³²

Pactos Internacionais

O sistema global de proteção aos direitos humanos passou a ter mais consistência, no entanto, com a adoção do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ambos de 1966. Estes, juntamente com a Carta das Nações Unidas e a Declaração, formam o *International Bill of Rights*, o cerne deste processo global de constitucionalização. Com conteúdos distintos, o primeiro Pacto incorpora aqueles direitos que decorrem da tradição socialista, estabelecendo obrigações positivas aos Estados. Seu grande defeito, semelhante a muitas constituições nacionais, foi dar caráter programático ou progressivo a estes direitos.³³ O Pacto de Direitos Civis e Políticos, por sua vez, abriga direitos decorrentes do movimento liberal e democrático, já reconhecidos pelos constitucionalismos nacionais desde o século XIX, dando-lhes eficácia imediata. Este Pacto criou ainda um Comitê de Direitos Humanos, que, entre outras funções, analisa relatórios preparados pelos Estados, assim como denúncias individuais de violação dos direitos nele estabelecidos.³⁴ Diversas outras convenções foram adotadas pelas Nações Unidas nestes últimos cinquenta anos, cada uma delas voltada a tutelar direitos específicos ou grupos determinados de pessoas. Trazem também mecanismos próprios de fiscalização e monitoramento. O sistema da ONU, no entanto, padece de grande fragilidade, posto que a própria Carta das Nações Unidas determina que a Organização seja ciosa com a esfera de soberania dos Estados, tal como reconhecido pelo artigo 2º da Carta.

Outras Iniciativas na Esfera da ONU

Nos anos sessenta, por intermédio das resoluções 1235 e 1503, do Conselho Econômico e Social, estabeleceu-se que a partir de denún-

³²Para uma análise da formação do direito internacional costumeiro ver Louis Henkin, Pugh, Scharter e Smit, *International Law*, St Paul, West Publishing co., 1987, p. 37 e ss; ver também Theodor Meron, *Human rights and humanitarian norms as customary law*, Oxford, Clarendon Paperbacks, 1989, p. 79 e ss..

³³Art. 2º (CIDESC/1966) "Cada Estado parte na presente Convenção compromete-se a adotar medidas...que visem assegurar progressivamente...o pleno exercício dos direito reconhecido no presente Pacto..."

³⁴Isto quando o Estado expressamente acatar a jurisdição do Comitê, por intermédio do Protocolo Adicional à Convenção.

cias que “aparentemente revelam um padrão consistente, repulsivo e confiavelmente atestado de violações de direitos humanos...”, ou seja, “graves violações de direitos humanos”, o Estado estaria violando obrigações contraídas com a Carta e poderia, assim, sofrer investigações e mesmo sanções por parte da comunidade internacional.

Houve, nos últimos anos, bastante progresso, especialmente a partir da Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena, em 1993. Entre estes, podem ser citados a criação de um Alto Comissariado para Direitos Humanos, que tem por função articular as ações das Nações Unidas nesta esfera, e do Tribunal Internacional Criminal, a partir das experiências dos Tribunais de Ruanda e da Ex-Iugoslávia. Desta forma, o sistema global, que até 1998 não contava senão com parâmetros normativos e agências fiscalizadoras (comitês e comissões), passou a poder também contar com uma instância jurisdicional, ainda que em moldes bastante distintos daqueles existentes nos sistemas regionais de direitos humanos.³⁵ Ao menos para o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra, o sistema das Nações Unidas se fortaleceu neste último ano.

Os sistemas regionais europeu e interamericano, porém, são melhor estruturados e tecnicamente mais viáveis, aproximando-se ainda mais de um sistema internacional de caráter constitucional. Como o sistema ONU, estes dois sistemas regionais são fundados a partir de tratados internacionais, que não apenas dão o parâmetro normativo, criam sistemas de monitoramento, mas também estabelecem instâncias jurisdicionais de proteção dos direitos humanos, que já se encontram em funcionamento.

Sistema Interamericano de Direitos Humanos

No continente americano, o sistema passou a se desenvolver a partir da adoção, pela Organização dos Estados Americanos, da Declaração dos Direitos e Deveres do Homem, em 1948. Assim como a Declaração Universal, a Declaração Americana não é um tratado internacional. Em 1959, sob os auspícios da OEA e dentro de sua estrutura constitucional, foi criada a Comissão Interamericana, com a função primordial de implementar os direitos humanos no continente. Somente em 1969 é que surgiu a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, com força jurídica de tratado internacional. Esta

³⁵Para uma precisa análise ver José Francisco Sieber Luz Filho, *Perspectivas para a corte internacional permanente*, in “Revista do ILANUD”, nº 12. São Paulo, 1998.

Convenção, que só entrou em vigor em 1978, reconheceu direitos de ordem civil, política e social, estes últimos, apenas de forma “progressiva”.³⁶

A Convenção também estabeleceu uma Corte Interamericana de Direitos Humanos e deu um novo status à Comissão, que passou a funcionar como órgão da Carta da OEA e órgão da Convenção, para aqueles países que desta tornarem-se parte. As competências comuns da Comissão, tanto como órgão da Carta como da Convenção, são bastante genéricas. Nos anos setenta isto permitiu que a Comissão de forma bastante criativa desempenhasse um papel tremendamente importante na denúncia das violações que eram cometidas pelos regimes militares então no poder. Já sob o mandato da Convenção, a Comissão passou a ter funções mais concretas, como receber denúncias individuais, representá-las junto à Corte Interamericana³⁷, fazer investigações no local, ou solicitar informações dos governos.³⁸

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um autêntico tribunal, que pode exercer, para aqueles Estados-parte que reconheçam sua jurisdição, uma prestação jurisdicional de caráter contencioso, relativa a todos os casos concernentes à interpretação e aplicação da Convenção Americana, ou outros tratados de proteção à pessoa humana, na esfera da comunidade interamericana. A Corte só poderá ser provocada em sua jurisdição contenciosa pela Comissão ou pelos Estados-parte que aceitem a sua jurisdição. Suas decisões podem fazer cessar uma situação de lesão aos direitos protegidos pela Convenção, como a tortura, prisão ilegal, ou mesmo buscar a suspensão de uma norma que viole os dispositivos da Convenção, exercendo, assim, uma espécie de judicial review dos ordenamentos jurídicos domésticos em face da Convenção. Isto pode ser feito ainda de forma preventiva, através da jurisdição não contenciosa da Corte.³⁹ Por outro lado, a Corte também pode determinar que os Estados indenizem as vítimas ou os seus familiares. O que ocorreu pela primeira vez no caso Velasquez, onde o governo de Honduras, responsável pelo seu desaparecimento, foi condenado ao pagamento de uma indenização à

³⁶ Artigo 26, caput (CADH/1969), “desenvolvimento progressivo.”

³⁷ Quando os Estados expressamente consentirem com esta hipótese, conforme o artigo 62 da referida Convenção.

³⁸ Artigo 41 (CADH/1969).

³⁹ Para uma análise do papel da Corte ver Thomas Burguenthal, *The Inter-American system for the protection of human rights*, in Theodor Meron, *Human rights in international law: legal and policy issues*, Oxford, Clarendon Press, 1989, pp. 460 e ss.

família.⁴⁰ Neste aspecto ocorre um dos pontos de maior proximidade entre o sistema interamericano e os sistemas domésticos. De acordo com o artigo 68 da Convenção “a parte da sentença que determinar a indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado.” Assim, a decisão da corte não tem força de sentença estrangeira, mas de uma sentença judicial como outra qualquer, numa perfeita integração com os sistemas domésticos.

A importância do sistema interamericano tem aumentado na medida em que os países passam voluntariamente a se submeter à sua ordem. Embora mecanicamente o sistema não apresente grandes falhas, o que o fragiliza é o fato da maior potência do continente, os Estados Unidos da América, até o presente momento, continuar marginal ao sistema, postura, aliás, semelhante a do Brasil até há pouco. Porém, com a estabilização dos regimes democráticos no continente, a integração entre as ordens jurídicas interna e regional tem aumentado. A Constituição argentina, por exemplo, expressamente assegura status constitucional aos direitos previstos nos tratados internacionais. No Brasil, a doutrina, e uma jurisprudência embrionária, tem dado a mesma interpretação ao parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal.⁴¹ Isto, portanto, caracteriza o caminho inverso, de internacionalização do direito constitucional.

Sistema Europeu de Direitos Humanos

O sistema europeu de proteção dos direitos humanos, por sua vez, tem sido um dos pilares do processo de constitucionalização da União Européia, assegurando parâmetros que devem limitar não apenas os Estados em suas relações com os seus cidadãos, mas também a União Européia no embate com os nacionais de cada Estado.

O sistema europeu foi estabelecido pelo Conselho da Europa, que determina em seu estatuto que “todos os Estados membros do Conselho da Europa devem aceitar os princípios do Estado de Direito e a fruição por todas as pessoas dentro de suas jurisdições dos direitos humanos e liberdades fundamentais...”⁴². A Convenção Européia de

⁴⁰Sobre o caso Velasquez consultar: Juan Mendes e Jose Miguel Vivanco, *Disappearances and the Inter-American Court: reflexions on a litigation experiences*, Hamline Law Review, V. 13, No. 3, summer 1990.

⁴¹Flávia Piovesan, ob. cit., 82 e ss; e Carlos Weis, *Direitos humanos contemporâneos*, São Paulo, Malheiros Editor, 1999, cap. 1.

⁴²Tomas Burgenthal, *International Human Rights*, St Paul, West Publishing Co., 1988.

Direitos Humanos, de 1950, entrou em vigor três anos após a sua adoção. Reconhece basicamente direitos de ordem civil. Logo em seu preâmbulo estabelece que o objetivo do sistema europeu é dar eficácia àqueles direitos elencados na Declaração Universal de 1948, embora a Convenção deixe de lado direitos de ordem social e econômica. Esta lacuna foi parcialmente preenchida em 1961, com a adoção da Carta Social Européia. Digo parcialmente, pois assim como os demais documentos internacionais que tratam de direitos sociais, a Carta estabelece obrigações vagas e que devem ser perseguidas nos limites dos meios existentes e como política governamental.

Três eram os órgãos responsáveis pela implementação da Convenção, até o ano de 1998, quando surge a nova e unificada Corte Européia de Direitos Humanos, por força do Protocolo nº 11. Mesmo assim, é interessante compreender o funcionamento pretérito desse sistema, pois o novo modelo simplesmente buscou conjugar as atividades dos diversos órgãos em uma só Corte.⁴³

A Comissão de Direitos Humanos, que funcionou em Estrasburgo, tinha por função básica receber denúncias de Estados e indivíduos, de acordo com o artigo 25 da Convenção. A maior parte dos Estados reconhecia a competência da Comissão para receber tais denúncias. Havia um processo bastante rigoroso que avaliava a admissibilidade das petições individuais. Sendo aceitas, iniciava-se uma nova fase em que a Comissão buscava a realização de um acordo amigável com os Estados. Caso este acordo não fosse alcançado, a Comissão poderia encaminhar o caso ao Conselho de Ministros ou à Corte de Direitos Humanos. Em geral deveriam seguir para a Corte os casos dos Estados que aceitavam sua jurisdição. Os demais, devendo ser encaminhados para o Conselho de Ministros para que fosse tomada uma decisão política, ainda que balizada pelo direito. O fato porém, é, que a decisão de qualquer uma destas instâncias tinha força obrigatória para os Estados parte, ou seja, impunha uma obrigação internacional dos Estados em se conformarem a ela. Esse mecanismo criou um sistema paralelo de controle da compatibilidade da legislação doméstica aos parâmetros estabelecidos pela Convenção Européia de Direitos Humanos.

Com o novo formato dado pelo Protocolo nº 11, a Corte passou a concentrar todas as atividades da Comissão. Assim, é a Corte hoje quem recebe as petições individuais, analisa sua admissibilidade, nomeia um de seus juizes como *rapporteur* do caso, realiza os acordos amigáveis, quando for o caso, ou finalmente, julga as demandas que

⁴³Nicolas Bratza and Michael O'Boyle, the Legacy of the Commission to the New Court under the Eleventh Protocol, in Henkin et al, *ob. cit.*, 1999, pp. 554 e ss.

lhes chegam. O papel do Conselho de Ministros, por sua vez, ficou limitado a supervisionar a execução das decisões da Corte.

Por fim, deve-se destacar que, na maioria dos Estados europeus, a Convenção ingressa automaticamente no ordenamento jurídico, com status de lei ordinária, podendo ser invocada diretamente face aos tribunais nacionais. Na Holanda, o status da Convenção é supra-constitucional. Há alguns países⁴⁴, no entanto, onde a Convenção exige atos parlamentares para que os direitos ali reconhecidos possam ser reclamados junto ao judiciário. Paulatinamente, no entanto, os magistrados destes países têm se permitido olhar para a Convenção como direito auto-aplicável.

Conclusão

Apesar desses edifícios internacionais que buscam promover e proteger direitos, o maior sinal de sucesso dos direitos humanos tem sido sua capacidade de influenciar o direito doméstico, mais especificamente o direito constitucional dos diversos países que se reconstituíram nestes últimos cinquenta anos.

A grande dificuldade hoje apresentada na esfera dos direitos humanos, no entanto, é superar o discurso construído pelos países centrais e inclusive por muitos de seus intelectuais e organismos da sociedade civil, que excluem da pauta de reivindicações os direitos de ordem econômica e social. Pois sem que se atinja padrões mínimos de dignidade e para isso uma adequada distribuição de recursos entre as nações⁴⁵, os direitos de ordem civil e política, por mais importantes que sejam, dificilmente conseguirão ser preservados.

⁴⁴Basicamente a Inglaterra e os países escandinavos.

⁴⁵"todos têm direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser realizados", artigo 38 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Assédio Sexual: um Caso de Inconstitucionalidade por Omissão

MÔNICA DE MELO*

Introdução

Esse trabalho tem por objetivo demonstrar que o assédio sexual faz parte do direito constitucional fundamental a uma vida livre de violência, introduzido no sistema constitucional brasileiro pela Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) ratificada pelo Brasil em 1995 e que a ausência de sua regulamentação caracteriza um estado de inconstitucionalidade por omissão passível de correção pelos mecanismos constitucionais da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e do mandado de injunção.

Queremos demonstrar, primeiramente, que a figura do assédio sexual não seria propriamente uma inovação legislativa, no Brasil, existindo pelo menos desde a ratificação pelo Brasil da Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher¹ e que por força do parágrafo segundo do art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88) pode ser considerada norma de natureza constitucional, fazendo parte dos direitos fundamentais constitucionais, e que até agora não foi regulamentada por legislação infra-constitucional.

De forma que, pelo menos, o assédio sexual contra a mulher é realidade no Brasil, desde 1995, e a ausência de regulamentação obsta a

¹Também conhecida por Convenção de Belém do Pará. Foi aprovada pela sessão plenária da Organização dos Estados Americanos (OEA) em 09.06.1994 e ratificada pelo Brasil em 27.11.1995. Pode ser encontrada vertida para o português na obra *Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos*. São Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, 1996. p. 289-298.

*Procuradora do Estado de São Paulo, Mestre e Professora de direito constitucional da PUC/SP, Coordenadora da ONG Oficina dos Direitos da Mulher e Diretora do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública (IBAP).

devida e adequada proteção para a vítima do assédio sexual o que faria incidir a omissão inconstitucional, novidade introduzida no sistema das inconstitucionalidades após a promulgação da CF/88.

Esclarecemos, desde já, que tanto a mulher quanto o homem podem ser vítimas do assédio sexual por atos cometidos por pessoas de outro sexo ou não. E a necessária e desejável regulamentação deve ser o mais ampla possível para prever ambas as hipóteses. Entretanto, este trabalho terá ênfase no assédio sexual cometido contra a mulher, basicamente por duas razões:

a) o assédio sexual constitucionalizado é o assédio sexual contra a mulher, pois a Convenção de Belém do Pará trata especificamente da violência praticada contra a mulher; e

b) é fato comprovado que as mulheres são as maiores vítimas do assédio sexual².

Portanto, está a mulher no grupo mais diretamente atingido pelo assédio sexual. E uma legislação neste sentido viria a beneficiá-la diretamente bem como toda a sociedade, pois o assédio sexual como uma das formas de violência contra a mulher interfere em inúmeras relações sociais - no trabalho, escola, família - gerando ambientes de intensa conflituosidade.

De forma que nos propomos a enfrentar esse tema sob o prisma do Direito Internacional dos Direitos Humanos e do Direito Constitucional, estabelecendo as relações necessárias entre essas duas disciplinas para que possamos trazer à reflexão o problema da inconstitucionalidade por omissão gerada pela falta de norma regulamentadora do assédio sexual.

²As pesquisas disponíveis apontam para a maciça incidência do assédio sexual contra as mulheres. PASTORE, José, ROBORTELLA, Luiz Carlos A. *Assédio sexual no trabalho - O que fazer?* São Paulo: Makron Books do Brasil, 1998, pág. 1 e segs. nos trazem alguns exemplos: "Nos países mais industrializados, o assédio sexual está se tornando um penoso problema trabalhista. Em pesquisa realizada pela revista *Fortune* entre as 500 maiores empresas americanas, quase 90% das funcionárias entrevistadas disseram ter percebido intenções de assédio sexual por parte de seus superiores. (...) As pesquisas revelam que, de fato, certos grupos são mais vulneráveis do que outros. Entre as pessoas mais assediadas estão as mulheres jovens, as iniciantes no mercado de trabalho, as que executam trabalhos temporários, as que trabalham em condições precárias, as deficientes e as representantes de minorias. Em quase todos os países, as profissões mais assediadas são as que expõem a mulher a uma posição de subordinação marcante em relação ao homem. É o caso das empregadas domésticas, garçonetes, vendedoras, funcionárias de escritório, enfermeiras, aeromoças e estudantes (Backhouse e Cohen, 1978)". Por fim, ainda ressaltam os autores que "De acordo com os dados disponíveis, em 90% dos casos as mulheres são assediadas por homens. Em 9%, o assédio sexual ocorre entre pessoas do mesmo sexo. Em 1%, o homem é assediado pela mulher (Konrad e Gutek, 1986; AFL-CIO, 1996)".

A proteção dos direitos humanos dentro do sistema global (Organização das Nações Unidas - ONU) e regional (Organização dos Estados Americanos - OEA) compreende um sistema geral e um sistema especial de proteção. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher insere-se no sistema regional-especial³.

No âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA) a mulher é especialmente protegida. A OEA trouxe significativa colaboração para a proteção jurídica da mulher com a elaboração da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher⁴.

É de reconhecimento mundial a situação econômica, social e cultural desigual em que vivem as mulheres. E quanto mais pobre o país, pior é a situação da mulher.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) sustentou em seu Relatório do Desenvolvimento Humano de 1997 que "Nenhuma sociedade trata suas mulheres tão bem quanto seus homens". O PNUD criou dois índices para medir as diferenças por gênero: o Índice de Desenvolvimento por Gênero (IDG) que leva em conta as diferenças de esperança de vida, alfabetização, matrícula na escola e renda entre homens e mulheres e o Índice de Poder por

³Ver a este respeito PIOVESAN, Flavia. *Direitos da Mulher na Sociedade Contemporânea*. (mimeo), ao ressaltar que o "sistema especial de proteção realça o processo de especificação do sujeito de direito, no qual o sujeito passa a ser visto em sua especificidade e concreticidade (ex.: protege-se as mulheres, a criança, os grupos étnicos minoritários, as vítimas de tortura, ...). Já o sistema geral de proteção (ex: Pactos da ONU de 1966) tem por endereçado toda e qualquer pessoa, concebida em sua abstração e generalidade (ninguém, todos,...). Vale dizer, torna-se insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata. Torna-se necessário a especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto em sua peculiaridade e particularidade. Nesta ótica determinados sujeitos de direitos, ou determinadas violações de direito exigem uma resposta específica, diferenciada. Neste cenário as mulheres devem ser vistas nas especificidades e peculiaridades de sua condição social. Importa o respeito à diferença e à diversidade, o que lhes assegure um tratamento especial".

⁴É importante ressaltar que a Convenção de Belém do Pará existe porque a própria Organização dos Estados Americanos reconheceu que a mulher vive, preponderantemente, numa situação de violência. Trata-se, portanto, da proteção especial de um grupo vulnerável. SILVA, Marlise Vinagre. *Violência contra a mulher: quem mete a colher?*; São Paulo: Cortez Editora, 1992, p. 73 pondera que "Embora a violência esteja presente na relação, não sendo um fenômeno de um único vetor, mas sim um fenômeno de mão-dupla, as práticas de violência, sobretudo de violência física, da mulher em relação ao homem não são muito comuns. Quando estas ocorrem, geralmente, a situação de tensão na relação já está num nível insuportável ou ela agrediu seu companheiro para se defender".

Gênero (IPG) que mede o grau de participação das mulheres na força de trabalho, nos cargos de chefia, na política e em profissões técnicas⁵.

No ranking do IDG, em geral, os países com melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) reproduzem bons indicadores também para as mulheres. Há, no entanto, exceções: a Irlanda, por exemplo, cai doze posições do ranking do IDH para o do IDG. É o Canadá que acumula os títulos de campeão de desenvolvimento humano e por gênero.

Entre os noventa e quatro países classificados pela ONU, a Mauritânia é aquele em que as mulheres têm menos poder: apenas 0,7% das vagas no Parlamento e 7,7% dos cargos executivos. É o 127º colocado num ranking que classifica 146 países de acordo com o desenvolvimento humano por gênero.

O Brasil ocupa no IDH o 60º lugar. Já quando se trata do IDG o país despenca oito posições.⁶

É em virtude destes e de outros dados que se justifica plenamente a adoção de proteção internacional particularizada para a mulher, que assume com nitidez o perfil de grupo vulnerável na sociedade.

No âmbito dos direitos humanos não é diferente e a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher foi, dentre as Convenções da ONU, a que mais recebeu reservas por parte dos países que a ratificaram.⁷

Não é por outra razão que em Viena, em 1993, por ocasião da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, o movimento de mu-

⁵No Brasil há uma pesquisa recente de AVELAR, Lúcia, publicada sob o nome *Mulheres na Elite Política Brasileira - Canais de Acesso ao Poder*. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 1996. Série Pesquisas nº 6. Na qual a autora trata da presença das mulheres nos canais de acesso ao poder, ou seja, todas as posições ligadas diretamente ao sistema eleitoral e as altas posições referentes às estruturas burocrático-administrativas, às ministeriais; às judiciais, às sindicais e partidárias, nas agências várias de representação de interesses, que merece ser consultada na medida em que traça um interessante panorama da exclusão da mulher nestas estruturas, num país ainda carente de dados a este respeito.

⁶Dados extraídos a partir de matéria publicada no jornal *A Folha de São Paulo*. São Paulo, 6.7.1997. Caderno Mundo.

⁷ Ver a esse respeito ALVES, J.A. Lindgren. *Os direitos humanos como tema global*. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1994, p. 57. ABI-MERSHED, A.H. Elizabeth, GILMAN, L. Denise; no artigo intitulado *La comisión interamericana de derechos humanos y su informe especial en derechos de la mujer: una nueva iniciativa para examinar el estatus de la mujer en las américas*. In: PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, San José,

Iheres levou a bandeira de luta: “os direitos da mulher também são direitos humanos”, ficando consignado na Declaração e Programa de Ação de Viena (item 18) que:

“Os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis e constituem parte integral e indivisível dos direitos humanos universais”.

Foi esta a primeira vez que se reconheceu em um foro internacional que os direitos da mulher são direitos humanos.⁸

Também por essa razão é que se renovou essa reflexão por ocasião do quinquagésimo aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).

Enfim, a violência praticada contra a mulher é um dado inquestionável da realidade mundial e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher reconhece expressamente em sua parte preambular que a violência em que vivem muitas mulheres das Américas sem distinção de raça, religião, idade ou qualquer outra condição é uma situação generalizada.

E o direito da mulher a uma vida livre de violência no âmbito público e privado (art. 3º da Convenção) inclui o igual direito de não ser assediada sexualmente, garantindo-lhe o direito de estar legalmente protegida.

O Brasil, enquanto não normatizar infra-constitucionalmente o assédio sexual, conferindo-lhe a necessária efetividade, estará em mora. Estará em mora no cenário internacional, no qual assumiu a obrigação internacional de incluir em sua legislação interna normas necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher (art. 2º, “b” c/c art. 7º,

C.R.: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CLADEM, 1997. p.173. observaram a este respeito que os sete membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos estão comissionados para representar coletivamente todos os Estados Membros da OEA e que nos 37 anos desde a sua criação, somente três mulheres foram eleitas como membros. E no caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, criada desde 1979, somente uma mulher funcionou como juíza. GILBERT, Lauren. *Balance de la relatoría especial sobre la mujer en la comisión interamericana de derechos humanos*. In: *PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES*, San José, C.R.: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CLADEM, 1997. p. 177; observa, no mesmo sentido, que a Comissão Interamericana de Mulheres, órgão responsável pelo bem-estar da mulher dentro da estrutura da OEA, desempenha um papel muito limitado, o que se deve, em parte, ao fato de não possuir o mesmo poder que a CIDH para receber denúncias, conduzir investigações, publicar informes e fazer recomendações aos Estados-membros ou mesmo encaminhar casos à Corte Interamericana, o que também é observado por ABI-MERSHED, A.H. Elizabeth e GILMAN, L. Denise. *ob. cit.*, p.157.

⁸GILBERT, Lauren. *ob. cit.*, p.177.

“c” da Convenção). Estará em mora no que tange às suas obrigações internas, pois as normas constantes de tratado geram direitos na órbita nacional e, no caso específico, por tratar-se de norma com status constitucional, a sua não efetividade por ausência de norma infraconstitucional reguladora gera a inconstitucionalidade por omissão (§ 2º do art. 103, c/c inciso LXXI do art. 5º e § 2º do art. 5º todos da CF/88).

Direito a uma vida livre de violência - o assédio sexual - como direito constitucional fundamental.

A Convenção foi aprovada pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos, em 9 de junho de 1994 e ratificada pelo Brasil, em 27 de novembro de 1995. E ao lado da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher (ONU-1979) e da Declaração de Pequim (1995) tem a mulher como preocupação central, como foco principal de proteção, pois constatou-se ao longo do tempo a insuficiência da fórmula da “igualdade entre todos” presente nos documentos gerais iniciais, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU-1948) e repetida na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (OEA - 1948).

Antes mesmo da Convenção de Belém do Pará, a preocupação específica com a violência contra a mulher mereceu uma Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher adotada pela Assembléia Geral da ONU, em 20 de dezembro de 1993 (A/RES/48/104). Nesta Declaração, a Assembléia Geral reconheceu que a violência contra a mulher era uma manifestação da histórica desigualdade de relações de poder entre mulheres e homens, nas quais as mulheres eram especialmente vulneráveis. E que a violência contra a mulher era um obstáculo para o implemento da igualdade, desenvolvimento e paz, considerando o assédio sexual como violência contra a mulher ocorrida no âmbito público, no âmbito do trabalho, em instituições educacionais e em quaisquer outros lugares.⁹

⁹A íntegra do texto da Declaração pode ser encontrada na obra *The United Nations and the advancement of women*. New York: The United Nations Department of Public Informations, 1995. The United Nations Blue Books Series, Vol. VI. p.459-462. ALVES, J.A. Lindgren. ob. cit. p. 131; aduz que a Declaração “é importante *inter alia*, porque define essa modalidade específica de violência, e estabelece o compromisso - é bem verdade que não-jurídico - dos Estados e da comunidade internacional com sua eliminação. Com essa Declaração, e graças, em parte, à Conferência de Viena, existe agora, portanto, definição legal internacional para a violência de gênero, sabidamente uma das formas de violações de direitos humanos mais recorrentes e abafadas, porque freqüentemente praticada no recesso do lar e nos recintos de trabalho, e dissimulada pelos costumes”.

A Declaração exemplifica algumas condutas que podem ser compreendidas como violência contra a mulher, referindo-se expressamente à mutilação genital da mulher e outras práticas tradicionais a ela prejudiciais. É um ponto importante, que freqüentemente esbarra na problemática do relativismo cultural e que não foi mencionado pela Convenção de Belém do Pará. A Declaração, neste ponto específico, avança mais na proteção da mulher, determinando, inclusive, que os Estados não devem invocar quaisquer costumes, tradições ou considerações religiosas para evitar suas obrigações com respeito à eliminação da violência contra a mulher.

As estudiosas americanas dos direitos da mulher, Elizabeth A.H. Abi-Mershed e Denise L. Gilman¹⁰ assinalam que uma área prioritária à assegurar nos direitos humanos é o direito que a mulher tem a estar livre de todo o tipo de violência. E somente recentemente tem sido explorada a extensão em que a violência própria de gênero, especialmente quando perpetrada por atores privados, cai dentro da competência do direito internacional dos direitos humanos.

No âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA), antes da edição da Convenção de Belém do Pará, alguns documentos importantes a respeito da violência contra a mulher surgiram. A consulta Interamericana sobre a Mulher e a Violência, de 1990, e a Declaração sobre a Erradicação da Violência contra a Mulher, aprovada nesse mesmo ano, pela Vigésima Quinta Assembléia de Delegadas e a Resolução-AG/RES 1128 (XXI-O/91), "Proteção da Mulher contra a Violência", foram documentos precursores na área da violência da mulher, embora sem a mesma força do tratado internacional que foi o ponto culminante daquele processo.

A Convenção de Belém do Pará começa por reconhecer que a violência contra a mulher constitui violação dos direitos humanos e liberdades fundamentais, limitando total ou parcialmente à mulher o reconhecimento, gozo e exercícios destes mesmos direitos e liberdades¹¹.

¹⁰Ob. cit. p. 162.

¹¹Como bem observam ABI-MERSHED, A.H. Elizabeth, GILMAN, Denise L. Gilman, ob. cit. p. 166; a elaboração e entrada em vigor desta Convenção é um avanço destacável, sendo extremamente valioso proporcionar uma definição interamericana de violência contra a mulher e ao mesmo tempo, especificar as obrigações que têm os estados membros de promover e proteger os direitos das mulheres de estar livres de violência. O desafio atual é a implementação e cumprimento da mesma. KRSTICEVIC, Viviana. *La Denuncia individual ante la comisión interamericana de derechos humanos en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos*. In: PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. San José, C.R.: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. CLADEM, 1997, p.198; também observa que a Convenção define o termo "violência contra a mulher" de modo muito generoso.

A Convenção define como violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada (art. 1)¹².

Assim, a Convenção reconhece expressamente que a violência é um fenômeno que afeta todas as esferas de vida da mulher: a vida na família, escola, trabalho e comunidade.

Desta forma, tanto a violência doméstica foi contemplada, como a violência ocorrida no espaço público, ou seja, na comunidade (art. 2).

A violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica (art. 2). A convenção faz referência a algumas condutas específicas, dando porém uma redação aberta, possibilitando a existência de outras condutas não previstas. Assim ao tratar da violência ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica cita o estupro, maus-tratos e abuso sexual, sem excluir “outras formas” (art. 2 “a”). Ao tratar da violência ocorrida na comunidade cita como exemplo o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual no local de trabalho, instituições educacionais, serviços educacionais ou qualquer outro local, sem, ainda, excluir “outras formas” (art. 2 “b”).

O direito a uma vida livre de violência é um direito fundamental das mulheres na esfera pública e privada (art. 3).

A Convenção estatui que a mulher está protegida pelos demais direitos previstos em todos os instrumentos regionais e internacionais relativos aos direitos humanos (art. 4), mencionando expressamente o

¹²É interessante notar a percepção que tem a própria mulher, que é a vítima da violência, a respeito desta questão. Uma pesquisa qualitativa realizada por PIMENTEL, Sílvia, PANDJIARJIAN, Valéria intitulada *Percepções das mulheres em relação ao direito e à justiça*. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1996, p. 30; revelou que várias mulheres, ao serem indagadas sobre a violência doméstica, emitiram respostas que colocaram a empregada doméstica como uma vítima da violência doméstica. Ainda sobre o conceito de violência, segundo as autoras, é difícil classificar quando um ato de agressão constitui este ou aquele tipo de violência. “O mais das vezes, o que se pode dizer é que se ressalta mais um aspecto ou outro. Por exemplo: toda a agressão física é, ao mesmo tempo, uma agressão psicológica à mulher, pois fere a sua auto-estima, o que lhe acarreta graves consequências” (...) “Já a mais sutil e, portanto, a menos percebida forma de violência talvez seja a psicológica, que pode ser denominada simbólica. Atua na vítima de forma, às vezes, sorrateira, expressando a relação autoritária de poder, implicando com frequência em frustrações, traumas e inibições, bem como reprodução deste tipo de comportamento por parte daqueles que a ela se submetem”. A respeito da violência doméstica concluem as autoras que “importa registrar que praticamente todas as manifestações parecem permitir a nós a seguinte interpretação: existe uma familiaridade/proximidade das mulheres entrevistadas com o tema da violência doméstica e uma percepção crítica a respeito”.

direito a que se respeite sua vida, integridade física, mental e moral; direito à liberdade e à segurança pessoais; direito a não ser submetida à tortura; direito a que se respeite a dignidade inerente à sua pessoa e a que se proteja sua família; direito à igual proteção perante a lei e da lei¹³; direito a recurso simples e rápido perante tribunal competente que a proteja contra atos que violem os seus direitos; direito de livre associação; direito de professar a própria religião e as próprias crenças, de acordo com a lei; e direito a ter igualdade de acesso às funções públicas de seu país e a participar nos assuntos públicos, inclusive na tomada de decisões.

A Convenção entende que a violência contra a mulher impede e anula o exercício dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais (art. 5). De forma que paralelamente à violência física, sexual e psicológica estaria ocorrendo uma violação àqueles direitos¹⁴. Daí a gravidade da violência contra a mulher, que é capaz de lesar vários bens jurídicos protegidos, simultaneamente.

¹³Esta Convenção avança ao tratar da discriminação quando prevê que o direito de toda mulher a ser livre de violência abrange, entre outros, o direito da mulher a ser livre de todas as formas de discriminação e o direito a ser valorizada e educada livre de padrões estereotipados e práticas sociais e culturais baseadas em conceitos de inferioridade ou subordinação (art. 6).

¹⁴O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) divulgou através do jornal *Folha de São Paulo*, 8/2/1988, Caderno Mundo, p. 14; os dados de uma interessante pesquisa sobre violência contra a mulher realizada em 1997, nas capitais Santiago (Chile) e Manágua (Nicarágua). Uma das conclusões é de que a mulher agredida física, psíquica ou sexualmente por seu companheiro costuma receber um salário bastante inferior ao de uma trabalhadora que não é vítima desse tipo de violência, ou seja, a **violência doméstica empobrece a mulher**. Após entrevistar mais de 300 mulheres pertencentes a diversas classes sociais em cada uma das cidades, os pesquisadores do BID concluíram que 40% das mulheres de Santiago e 52% das de Manágua haviam sido vítimas de alguma agressão de seus companheiros, em 1996. Em Santiago, os salários de mulheres vítimas de agressões sérias correspondiam, em média, apenas 39% dos salários do restante das trabalhadoras. Em Manágua o percentual obtido foi de 57%. O motivo é que as mulheres agredidas tendem a ser menos produtivas: faltam mais ao trabalho, têm dificuldade de concentração, baixa-estima, sofrem de depressão e estresse, sendo constantemente perturbadas por seus companheiros no local de trabalho. Essas mulheres também tendem a procurar mais os serviços de saúde e um lar violento repercute no desempenho das crianças na escola.

LIGHTLE, Juliana, DOUCET, Elizabeth H. *Assédio sexual no local do trabalho - um guia para a prevenção*. trad. Isabel Paquet de Araripe. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1993, p. 23; mencionam um estudo governamental do início da década de 80 sobre o assédio sexual que revelou no EUA que tempo e a produtividade perdidos devido ao assédio sexual custaram aos cofres públicos 188,7 milhões de dólares num período de dois anos. Quarenta e dois por cento das mulheres e 14% dos homens declararam que tinham sofrido assédio. Quando as pesquisas foram repetidas dali a cinco anos, os custos tinham aumentado para 267 milhões de dólares, e as percentagens não tinham diminuído.

Do exposto, podemos sintetizar a Convenção pela apresentação de seu artigo 3º:

(Art. 3º) Toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, tanto no âmbito público como no privado.

A Convenção entende que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica, e que uma das formas de violência contra a mulher é assédio sexual:

“Art. 2º Entender-se-á que violência contra a mulher inclui violência física, sexual e psicológica:

a. (...);

b. que tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus-tratos de pessoas, tráfico de mulheres, prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual no lugar do trabalho, bem como em instituições educacionais, estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar”. (*grifo nosso*)

Ficou assim estabelecida a existência do assédio sexual no Brasil quando este ratificou a Convenção, em 1995.

E aqui chegamos a um dos pontos principais dessa monografia, que diz respeito à natureza desse direito trazido por Tratado Internacional do qual o Brasil faz parte.

Dispõe o § 2º do art. 5º da CF/88 que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

A pergunta que agora se faz é se estaria o direito a uma vida livre de violência e conseqüentemente o assédio sexual constitucionalizado pelo § 2º do art. 5º da CF/88?

A natureza das normas que ingressam no sistema jurídico brasileiro pela porta do § 2º do art. 5º tem gerado alguma discussão por parte dos estudiosos do direito constitucional e do direito internacional dos direitos humanos.

De forma que se apresentam pelo menos duas correntes. Há aqueles que, a despeito da redação do § 2º do art. 5º da CF/88 continuam atribuindo às normas constantes dos tratados internacionais de direitos humanos natureza de norma infraconstitucional¹⁵ e há aqueles que passaram a atribuir às mesmas normas o status de norma constitucional¹⁶.

A primeira posição, confere mais força ao artigo 102, III, “b” que atribui ao Supremo Tribunal a Federal competência para julgar recurso extraordinário decorrente de decisão que tenha julgado tratado (internacional) inconstitucional. Também alegando que se os tratados internacionais tivessem a mesma hierarquia das normas constitucionais, seu procedimento de incorporação não poderia ser diferente daquele previsto para a aprovação de emenda constitucional. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, acabou dando prevalência à Constituição Federal no caso de conflito entre as duas ordens, assinando que os compromissos assumidos pelo Brasil, em tratado internacional, de que seja parte, não minimizam o conceito de soberania do Estado-povo na elaboração da sua Constituição.¹⁷

A segunda posição através de uma interpretação sistemática da Constituição Federal concluiu que há uma primazia no tratamento dado pela CF/88 aos tratados internacionais que tratam dos direitos humanos. Assim esses tratados gozam na ordem jurídica brasileira um tratamento privilegiado. Desta forma, o artigo que confere ao Supremo Tribunal Federal poder de decidir sobre a constitucionalidade de tratado internacional (art. 102, III, “b”) não pode ser aplicado aos que tenham por objeto direitos humanos, os quais, segundo Flávia Piovesan, possuem “privilégio hierárquico” em relação aos demais tratados, o que foi conferido por nossa Constituição em atenção a matéria de que tratam.¹⁸

¹⁵Conferir a esse respeito FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Direitos humanos fundamentais*. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 98 e MORAES, Alexandre. *Direitos humanos fundamentais*. São Paulo: Atlas, 1997. p. 295.

¹⁶Ver a respeito PIOVESAN, Flávia. *Direitos humanos e o direito constitucional internacional*. São Paulo: Max Limonad, 1996. p. 82 e MELLO, Celso D. de Albuquerque. *Direitos humanos e conflitos armados*. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 38.

¹⁷Cf. Habeas Corpus n. 73.044-SP, relator Ministro Maurício Correa. Julg. 19.3.96. DJ 20.9.96, p. 34.534. Outro exemplo desta interpretação é a que se vê no julgamento da ADIn nº 1.480-3 do Distrito Federal, em que o Supremo Tribunal Federal afastou liminarmente a aplicação da Convenção 158 da OIT (Organização Internacional do Trabalho).

¹⁸Ob. cit., p. 94.

Essa posição de primazia dos direitos humanos é plenamente amparada pela atual Constituição, que elege como fundamento da República a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e a cidadania (art. 1º, II), que diz que o Brasil tem que se reger em suas relações internacionais pela prevalência dos direitos humanos (art. 4º), que diz que é objetivo fundamental do Brasil promover o bem de todos, erradicar a pobreza e a marginalização e construir uma sociedade justa, livre e solidária (art. 3º, I, III e IV), que inverteu a ordem de apresentação dos direitos fundamentais que passaram a constar dos primeiros artigos da Constituição.

Por essas razões é que entendemos como mais adequada a teoria que atribui às normas constantes dos tratados de direitos humanos o status de norma constitucional. É a interpretação que melhor atende o espírito e a letra do § 2º do art. 5º da CF/88.

Em decorrência dessa natureza particular dos tratados internacionais de direitos humanos, seria necessária apenas uma mudança constitucional no sentido de harmonizar o seu tratamento. Haveria necessidade de se ressaltar que os mecanismos normais de denúncia que funcionam para os demais tratados não podem ser aplicados da mesma forma aos tratados internacionais que disponham sobre os direitos humanos, sob pena de não se estar respeitando sua natureza de norma constitucional. Na medida em que esses direitos são constitucionais, é de todo incoerente que a vontade unilateral do Poder Executivo possa suprimi-los quando a Constituição tem vedação expressa para que o próprio Congresso Nacional, que representa a vontade geral, possa fazê-lo no que tange aos direitos constitucionais formais.

Nas relações internacionais e para fim de verificação do direito subjetivo no âmbito internacional, os tratados internacionais contêm mecanismos de proteção contra o desligamento imediato de um Estado, geralmente requerendo um prazo razoável para que o instrumento de denúncia surta efeito, sendo certo que tal ato não excluirá o Estado-parte do cumprimento das obrigações decorrentes do tratado durante sua vigência, nem poderá ser utilizado como ardil para acarretar a suspensão do exame de denúncias de sua violação.¹⁹

¹⁹O aviso prévio de denúncia geralmente é de um ano, como no caso da Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 78, I), e da Convenção de Belém do Pará que dispõe: "Art. 24 - A presente Convenção vigorará indefinidamente, mas qualquer dos Estados Partes poderá denunciá-la mediante o depósito de um instrumento com esse fim na Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos. Um ano depois da data do depósito de instrumento de denúncia, a Convenção cessará em seus efeitos para o Estado denunciante, continuando a subsistir para os demais Estados Partes".

De todo o exposto, podemos concluir que o direito constitucional a uma vida livre de violência e do assédio sexual reveste-se de natureza constitucional por força do § 2º do art. 5º da CF/88 e a sua não regulamentação afeta a sua efetividade configurando uma inconstitucionalidade por omissão dos poderes públicos. Para essa regulamentação a própria Convenção - embora não fornecendo o conceito - fornece algumas pistas. É o que veremos a partir do próximo capítulo.

O assédio sexual

Mas o que vem a ser o assédio sexual? Justamente pela falta do conceito legal e de suas implicações é que vem sendo dificultada a sua prevenção, punição e erradicação no Brasil. O comportamento é velho conhecido de todos, mas carece de legislação infraconstitucional para gozar de eficácia jurídica. Por falta de norma é que as pessoas assediadas acabam resolvendo seus conflitos à margem do direito e muitas vezes com sérios prejuízos para a(o) assediada(o).

A cartilha "A violência contra a mulher e a impunidade: uma questão política"²⁰ relata que "Em São Paulo, a primeira manifestação pública de repúdio a atos de assédio sexual se deu em frente à fábrica metalúrgica, ECHLIN, em janeiro de 1985. Desde de então ocorreram algumas manifestações dessa natureza. Mas o tema assédio sexual, sobretudo no local do trabalho, ainda é tido como tabu". A cartilha também se refere ao fato de que, no plano jurídico, não há leis especiais que punam os assediadores, havendo necessidade de colocar essa lei na reforma do Código Penal e Trabalhista.

A Convenção de Belém do Pará faz referência ao assédio sexual no local do trabalho, em instituições educacionais, estabelecimentos de saúde ou quaisquer outros lugares caracterizando-o como um ato de violência.

O assédio sexual tem sido visto basicamente como um problema nas relações do trabalho. Nos Estados Unidos, onde já encontra legislação própria, é visto como problema de discriminação sexual que viola o Título VII, do Civil Rights Act of 1964. O assunto é tratado por um órgão administrativo especializado que é a Comissão de Igualdade de Oportunidades no Emprego (Equal Employment Opportunity Commission - EEOC)²¹. O assédio sexual é definido por

²⁰São Paulo: União de Mulheres de São Paulo, reedição. 1997. p. 23.

²¹A U.S. EEOC foi criada pelo Título VII da Carta dos Direitos Cíveis de 1964 e começou a operar em 2 de julho de 1965, para por em execução o princípio federal que proíbe a discriminação no emprego com base na raça, cor, religião, sexo, origem, idade ou deficiência.

essa Comissão e a Suprema Corte Americana conferem status de lei federal a essas normas emanadas da Comissão²².

A Comissão passou a definir o assédio sexual a partir de 1980 como avanços sexuais indesejados, pedidos de favores sexuais e outras condutas verbais ou físicas de natureza sexual quando a submissão ou rejeição a essas condutas afetam, explícita ou implicitamente, o emprego de alguém, interferem injustificadamente com o desempenho do trabalho ou criam um ambiente de trabalho hostil, ofensivo ou intimidativo.

Diz ainda que o assédio sexual pode envolver uma variedade de circunstâncias, entre as quais: a vítima, assim como o assediador, podem ser mulher ou homem; a vítima não precisa ser do sexo oposto; o assediador pode ser o supervisor da vítima, um agente do empregador, um supervisor de outra área, um colega de trabalho ou alguém de fora da empresa; a vítima não precisa ser a pessoa assediada, mas pode ser qualquer um afetado pela conduta ofensiva; o assédio sexual pode ocorrer sem dano econômico para a vítima ou sua demissão.

A Comissão ressalva que a conduta do assediador deve ser indesejada dentro do ambiente de trabalho. E o empregador deve estabelecer procedimentos que visem prevenir a ocorrência do assédio sexual.

A EEOC recomenda à vítima informar diretamente ao assediador que sua conduta é indesejada e que deve ser interrompida. Sugere ainda que a vítima deva utilizar algum mecanismo de reclamação ao empregador ou sistema de queixa disponível no local de trabalho.

Ao investigar alegações de assédio sexual, o EEOC observa o quadro geral: as circunstâncias, tais como a natureza dos avanços sexuais e o contexto nos quais os incidentes alegados ocorreram. A apuração das alegações é feita a partir dos fatos, caso a caso.

À prevenção é considerada a melhor maneira de eliminar o assédio sexual no local de trabalho. Os empregadores são estimulados a dar os passos necessários para prevenir a ocorrência do assédio sexual. Eles devem comunicar aos empregados de modo claro que o assédio sexual não será tolerado. Eles podem fazê-lo estabelecendo um efetivo

²²Vide a esse respeito LIGHTLE, Juliana, DOUCET, Elizabeth H. *Assédio sexual no local do trabalho - um guia para a prevenção*. trad. Isabel Paquet de Araripe. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1993, p. 7.

processo de reclamação e tomando medidas imediatas e apropriadas quando um(a) empregado(a) reclama²³.

Analisando a legislação de diversos países (Austrália, Espanha, França, Áustria, Dinamarca, Alemanha, Argentina, Peru, Costa Rica, países asiáticos etc) Robortella e Pastore²⁴ concluíram que o assédio é normalmente concebido como chantagem contra a mulher, para obrigá-la a conceder favores sexuais a fim de obter o emprego, mantê-lo, ser promovida ou obter qualquer tipo de modificação, com abuso de autoridade por parte do empregador ou do superior hierárquico, exteriorizando-se por gestos ou propostas de natureza sexual que constroem e humilham as mulheres. Na França, Itália e Suécia também há tipificação penal para o assédio sexual.

No Brasil já temos alguns estudos sobre o assunto. José Pastore e Robortella,²⁵ estudiosos da área jurídica, procuram dar sua visão sobre o assédio sexual: "O assédio sexual ocorre no contexto das relações face a face e caracteriza-se pelo uso abusivo do poder de uma parte em relação à outra, visando à obtenção de favores sexuais". "Em termos práticos, o assédio sexual inclui iniciativas verbais, não-verbais e físicas". Como é possível, constatar a definição, é menos abrangente que a norte-americana. Pois naquela definição, nem sempre a prática sexual é o fim almejado, mas as condutas promovem um ambiente hostil, intimidativo e ofensivo no trabalho, o que por si só seria suficiente para caracterizar uma situação de assédio sexual.

Isaac Charam²⁶, da área médica, para definir o assédio ora utiliza de conceitos dos léxicos, ora de um manual apresentado pelo Sindicato das Secretárias do Estado de São Paulo a respeito do assédio sexual. Diz ele que assediar é perseguir com insistência, importunar, molestar com perguntas ou pretensões insistentes, assaltar. Assédio em sentido figurado, é a insistência inoportuna junto de alguém com perguntas, propostas, pretensões etc. Já segundo o Manual Preventivo de Assédio

²³Recentemente a empresa Mitsubishi concordou em pagar 34 milhões de dólares em virtude de um acordo que fez com a EEOC por ter sofrido denúncias de assédio sexual que o seria rotineiro, que o assédio generalizado, conhecido e aprovado pela direção de sua fábrica de Illinois. O processo foi apresentado em 9.4.1996 por 300 funcionárias da empresa e o dinheiro será repartido entre elas. Ficou estabelecido também que em até três anos a empresa deverá estabelecer um código de conduta. Essa foi a quantia mais alta já paga até hoje num caso de denúncia de assédio sexual. In: *Folha de São Paulo*, Caderno Mundo, São Paulo, 12.6.1988. p. 11.

²⁴Op. cit. p. 60.

²⁵Op. cit. p. 15.

²⁶*O estupro e o assédio sexual - como não ser a próxima vítima*. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 1997. p.147.

Sexual do Sindicato das Secretárias do Estado de São Paulo: o assédio sexual é qualquer comportamento de natureza sexual inoportuno ou indesejável. O assédio sexual ocorre mais por questões de poder e controle do que propriamente por questões de sexo.

Na legislação começam a surgir diversas propostas para regular o assédio sexual. A totalidade das propostas²⁷ busca criminalizar a conduta do assédio sexual, tratando-o como um problema afeto ao direito penal.

Vejo com reservas a preocupação exclusiva com a criminalização.

Concordo plenamente com o EEOC norte-americano da importância da prevenção do assédio sexual. Neste sentido se faz fundamental uma lei que contemple políticas de prevenção do assédio sexual na área da educação e nas relações de trabalho, que são os locais onde mais ocorre o assédio sexual. Naturalmente, podem e devem ser pensadas para a nova legislação casos de assédio que possam ocorrer em outras relações de abuso de poder: na escola, em hospitais, na igreja, nas relações familiares.

Uma lei que trate do assédio sexual deve ter implicações na área do direito do trabalho, civil, administrativo e penal nessa ordem de importância. É preciso determinar que o empregador tenha códigos de conduta eficientes para evitar o assédio sexual no ambiente de trabalho. É preciso investir em mecanismos de responsabilidade civil indenizando-se danos-materiais e morais, repensando-se os tipos de responsabilidade que se pode atribuir ao assediador, inclusive para a empresa que colabora por ação ou omissão. É preciso delinear melhor as implicações do assédio nas relações trabalhistas e por fim as medidas penais, mas apenas com penas alternativas que possibilitem a efetiva re-educação do assediador tomando o devido cuidado para não resvalar na tipificação das condutas mais graves que já têm previsão no Código Penal²⁸, diferenciando o assédio sexual do constrangimento ilegal.

Por enquanto, face à ausência dessa legislação necessária para a regulamentação do assédio sexual, o Brasil permanece se omitindo inconstitucionalmente.

²⁷Projeto de Lei 143 de 1995 da Dep. Marta Suplicy; Projeto de Lei 242 de 1995 da Dep. Raquel Capiberibe e Projeto de Lei do Senado 235 de 1995 da Sem. Benedita da Silva.

²⁸O anteprojeto de Código Penal em discussão conceitua o assédio sexual como:

Art. 173. "Assediar alguém, exigindo, direta ou indiretamente, prestação de favor de natureza sexual, como condição para criar ou conservar direito ou para atender à pretensão da vítima, prevalecendo-se do cargo, ministério, profissão ou qualquer outra situação de superioridade: Pena-detenção, de três meses a um ano, e multa.

A inconstitucionalidade por omissão

A Convenção confere importantes responsabilidades aos Estados na missão de proteger a mulher da violência nos âmbitos privado e público. O enfoque da Convenção é a prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher. Os Estados têm que tomar medidas para prevenir a violência, investigar diligentemente qualquer violação perseguindo a responsabilização dos violadores e assegurar a existência de recursos adequados e efetivos para a devida compensação para as vítimas das violações.

A Convenção adotou a sistemática de deveres exigíveis de imediato, previstos no artigo sétimo e de deveres exigíveis progressivamente, previstos no artigo oitavo.

Os deveres constantes do artigo oitavo assumem a feição de medidas programáticas a serem adotadas paulatinamente e referem-se em sua maior parte à medidas educativas. São medidas principalmente preventivas, destinadas a evitar a violência contra a mulher. Estas medidas, por sua própria natureza, carecem de justiciabilidade imediata junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, através do sistema de petições. Porém, elas deverão ser obrigatoriamente referidas no sistema de proteção realizado através dos relatórios nacionais enviados à Comissão Interamericana de Mulheres (art. 10).

Ponderamos, entretanto, que os Estados Membros não podem esconder-se sob o manto da “progressividade”, para nada fazer em relação às medidas de caráter preventivo e educativo. Se nenhum passo é dado no sentido da realização destas medidas não se pode falar em adoção progressiva, mas sim em omissão total do Estado. Pensamos que tal comportamento não só pode, como deve ser submetido à Comissão de Direitos Humanos na forma do artigo 12 para declarar a omissão do Estado parte na implementação da Convenção.

Os deveres constantes do artigo sétimo são exigíveis de imediato, havendo a possibilidade de submeter o Estado Parte à Comissão Interamericana de Direitos Humanos através do sistema de petições, (art. 12) quando não satisfeitos pelo Estado obrigado. Estes deveres, normalmente, atuam para erradicar e punir a violência contra a mulher.

Os Estados, ao ratificarem o Pacto, comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados, e sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher (art. 7).

Para tanto é exigido do próprio Estado e de suas instituições, autoridades, funcionários e pessoal que abstenham-se de atos e práticas de violência contra a mulher e ajam com zelo para prevenir, investigar e

punir, estabelecendo procedimentos jurídicos justos e eficazes para a mulher sujeita à violência, inclusive, entre outros, medidas de proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais processos. Sendo que estes mecanismos judiciais e administrativos devem ser aptos a assegurar à mulher vítima da violência o efetivo acesso à restituição, reparação e outros meios de compensação justos e eficazes e exigindo do agressor que se abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de fazer uso de qualquer método que danifique ou ponha em perigo sua vida ou integridade ou danifique sua propriedade.

Outro ponto que merece ser destacado, por relacionar diretamente com este capítulo, diz respeito à necessidade do Estado de incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, administrativas e outras que sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como modificar ou revogar normas e práticas jurídicas ou consuetudinárias que respaldem a persistência e a tolerância com este tipo de violência. Ou seja, é importante que à proteção internacional se some a proteção interna.

Assim, o Estado Parte está obrigado internacionalmente a legislar assim internamente para que se efetive, em sua totalidade, a Convenção na órbita interna.

Dentro dessa ótica, quando o Brasil não adota legislação capaz de prevenir, punir e erradicar o assédio sexual está deixando de cumprir a norma internacional, o que poderia gerar uma reclamação internacional.

No plano interno pensamos ser possível caracterizar a inconstitucionalidade por omissão pela ausência de norma regulamentadora apta a dar sentido e alcance efetivo e concreto à norma constitucional que prevê o assédio sexual.

A Constituição Federal de 1988, de forma inovadora, previu a possibilidade da inconstitucionalidade por omissão:

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

Art. 103. (*) Podem propor a ação de inconstitucionalidade:

(...)

§ 2.º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.

(*) Emenda Constitucional nº 3, de 1993

Por outro lado esse novo sistema de inconstitucionalidades liga-se umbilicalmente ao tema da eficácia das normas constitucionais, pois o objetivo é tornar efetiva a Constituição. A omissão foi considerada constitucional e “esta inovação constitucional expressa ruptura com a concepção que admite na Constituição um elenco de normas destituídas de qualquer aparato sancionatório, que não apresentam qualquer resposta à sua violação, que não ordenam, proibem ou permitem em lapso temporal determinado e, sobretudo, normas que estão condicionadas unicamente à vontade do poder, que a assume como obrigação moral ou, no máximo, política. Fixa-se, assim, a idéia de que todas as normas constitucionais são verdadeiras normas jurídicas dotadas de aplicabilidade, que desempenham uma função útil no ordenamento”.²⁹

A omissão constitucional decorre do silêncio do legislador quando está definitivamente obrigado, pela própria Constituição, a editar as normas necessárias para sua própria efetivação. A esta obrigação se soma a regra do § 1º do art. 5º determinando que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que vem a reforçar a necessidade da ação legislativa que obriga o legislador a dar aplicabilidade ao assédio sexual, constitucionalizado como norma definidora de direito fundamental.

De forma que podemos concluir que a previsão do § 2º do art. 5º da CF/88, que nos permite conferir natureza de norma constitucional à norma convencional que trouxe o direito a uma vida livre de violência e de assédio sexual já foi um grande avanço no sistema jurídico brasileiro. Porém a singela previsão não gera as conseqüências necessárias e desejadas pela própria Convenção. É imperioso que se

²⁹PIOVESAN, Flávia. “Proteção judicial contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção.” São Paulo: *Revista dos Tribunais*, 1995. p. 78. No mesmo sentido o trabalho de CLÉVE, Clémerson Merlin. *A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro*. São Paulo: *Revista dos Tribunais*, 1995. p. 209: Os dados normativos da Constituição devem ser potencializados por uma dogmática constitucional democrática. Se a Constituição condensa normativamente valores indispensáveis ao exercício da cidadania, nada mais importante que a busca (política, sim, mas também) jurídica de sua afirmação (realização e aplicação). A forma de sua elaboração jurídica é obra para uma nova dogmática constitucional, cujo desafio é tornar a Constituição uma Lei Fundamental integral.

proceda à regulamentação por força do novo quadro constitucional que se delineou com a promulgação da Constituição, consagrando a inconstitucionalidade por omissão e aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais.

Conclusão

A violência é um problema complexo. O assédio sexual só pode ser enfrentado envolvendo medidas judiciais, administrativas, legislativas, econômicas, sociais e culturais, sem as quais fica impossível dar um tratamento global a este sério problema.

Segundo Maria Angélica Fauné³⁰ as raízes da violência são mais profundas e estão no machismo que está arraigado na cultura centroamericana. Para o machismo a violência constitui um valor positivo, um componente central na construção da identidade masculina, cujos atributos são a dureza, a força, a agressividade. Esta violência se inicia desde o casamento, no qual a união é vivida como uma relação entre possuidor (homem) e possuída (mulher). Os filhos também são tratados como propriedade dos pais. O conceito de amor legitima os elos e as exigências de fidelidade. A impossibilidade de estabelecer relações equitativas dentro da relação afetiva, entre pais e filhos, entre mães e filhos, entre irmãos e irmãs faz com que a violência seja um mecanismo de solução dos conflitos³¹.

Em virtude deste componente cultural, que não pode ser ignorado, é que se faz igualmente fundamental a ação educativa³². Somente

³⁰ *Transformaciones en las familias centroamericanas.* In *ESTUDIOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS*. San José, C.R.: IIDH, Comisión de la Unión Europea, 1996. Vol. IV. p. 327.

³¹ No mesmo sentido SAFFIOTI, Heleieth I. B., ALMEIDA, Suely de Souza. *op. cit.* pág. 4 observa que: "A violência masculina contra a mulher manifesta-se em todas as sociedades falocêntricas. Como todas o são, em maior ou menor medida, verifica-se a onipresença deste fenômeno".

³² Ação educativa que construa uma sociedade livre dos estereótipos que conduzem a uma relação de desigualdade. Neste sentido faz-se necessário que desde a educação básica haja a preocupação com a igualdade entre os gêneros. Para paralelamente é preciso que todos os atores envolvidos direta ou indiretamente com as violações aos direitos das mulheres tenham capacitação específica para lidar com esta questão. SILVA, Marlise Vinagre, *op. cit.*, evidencia esse sério problema ao relatar o tratamento recebido pela mulher na esfera policial: "Em relação à violência contra a mulher, verifica-se nas delegacias convencionais uma postura de banalização e omissão, na medida em que esta problemática é considerada como elemento 'natural' presente nas relações entre os sexos que se efetivam na instituição familiar. Não obstante este fenômeno esteja previsto na legislação enquanto crime, reina a cumplicidade e a impunidade, que se expressam principalmente através da prática discricionária da polícia de desmobilização da

através de políticas públicas efetivas no campo da educação o problema da violência poderá ser minimizado. Desta forma as medidas repressivas e punitivas presentes na Convenção de Belém do Pará adquirem significado renovado se houver por parte dos Estados envolvidos um comprometimento eficaz com a prevenção da violência contra a mulher.

Neste sentido, Norberto Bobbio,³³ afirma que o problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos humanos não é mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los.

De todo o exposto nesta monografia, em síntese, podemos extrair as seguintes conclusões:

A punição ao assédio sexual faz parte do direito constitucional fundamental a uma vida livre de violência, introduzido no sistema constitucional brasileiro a partir do § 2º do art. 5º da CF/88 pela Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) ratificada pelo Brasil em 1995.

Por se tratar de direito constitucional fundamental, ou seja, norma constitucional, a ausência de regulamentação necessária à sua efetivação, caracterizaria um estado de inconstitucionalidade por omissão passível de correção pelos mecanismos constitucionais existentes.

capacidade da mulher quanto ao enferrujamento jurídico da violência, da exposição da mulher a constrangimentos e cantadas e da culpabilização da mulher pela violência vivenciada" p. 168. No mesmo sentido, com enfoque no Poder Judiciário, a pesquisa empreendida por HERMANN, Jacqueline, BARSTED, Leila Linhares. "*O judiciário e a violência contra a mulher: a ordem legal e a (des) ordem familiar.*" Rio de Janeiro: CEPIA, 1995, *Cadernos CEPIA*, n.2, p.109, ao concluir que "quando é a mulher a acusada do crime, as teses jurídicas usadas para a sua defesa são diferentes e atuam no sentido de reforçar modelos estereotipados. No caso que analisamos, a argumentação da ré foi a legítima defesa, procurando realçar a fragilidade e inferioridade física da acusada. Em se tratando dos homens homicidas este não costuma ser o mote da defesa, que se apega à acusação e ao julgamento do comportamento da vítima para estruturar o argumento da "legítima defesa da honra". Portanto, o Poder Judiciário ratifica papéis e hierarquias sociais que dizem respeito à estrutura política das relações entre os sexos, não demonstrando, na prática de suas decisões, a neutralidade que afirma caracterizar a sua atuação. Nesse sentido faz-se necessária uma discussão do processo de formação dos profissionais da área jurídica, para sensibilizá-los e integrá-los ao amplo e necessário debate sobre as relações de gênero em nosso país".

³³*A era dos direitos.* trad. de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 25.

Bibliografia

- ABI-MERSHED**, A.H. Elizabeth, **GILMAN**, L. Denise intitulado "La comisión interamericana de derechos humanos y su informe especial en derechos de la mujer: una nueva iniciativa para examinar el estatus de la mujer en las américas." In: **PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES**, San José, C.R.: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CLADEM, 1997.
- AVELAR**, Lúcia. *Mulheres na Elite Política Brasileira - Canais de Acesso ao Poder*. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, Série Pesquisas n. 6, 1996.
- BOBBIO**, Norberto. *A era dos direitos*. trad. de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
- CHARAM**, Isaac. *O estupro e o assédio sexual - como não ser a próxima vítima*. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 1997. p.147.
- CLÈVE**, Clèmerson Merlin. "A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro." São Paulo: *Revista dos Tribunais*, 1995.
- FAUNÉ**, Maria Angélica. "Transformaciones en las familias centroamericanas." In *Estudios Básicos de Drechos Humanos*, vol IV. San José, C.R.: IIDH, Comisión de la Unión Europea, 1996.
- FERREIRA FILHO**, Manoel Gonçalves. *Direitos humanos fundamentais*. São Paulo: Saraiva, 1995.
- GILBERT**, Lauren. "Balance de la relatoría especial sobre la mujer en la comisión interamericana de derechos humanos." In: *Protección Internacional de Los Derechos Humanos de Las Mujeres*, San José, C.R.: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CLADEM, 1997.
- HERMANN**, Jacqueline, **BARSTED**, Leila Linhares. "O judiciário e a violência contra a mulher: a ordem legal e a (des) ordem familiar." *Cadernos CEPIA*, n.2, p.109. Rio de Janeiro: CEPIA, 1995.

- KRSTICEVIC**, Viviana. "La Denuncia individual ante la comisión interamericana de derechos humanos en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos." *In: Protección Internacional de Los Derechos Humanos de Las Mujeres*. San José, C.R.: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CLADEM, 1997.
- LIGHTLE**, Juliana, **DOUCET**, Elizabeth H. *Assédio sexual no local do trabalho - um guia para a prevenção*. trad. Isabel Paquet de Araripe. Rio de Janeiro: Qualitymark. 1993.
- LINDGREN ALVES**, J.A. *Os direitos humanos como tema global*. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1994.
- MELLO**, Celso D. de Albuquerque. *Direitos humanos e conflitos armados*. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
- MORAES**, Alexandre. *Direitos humanos fundamentais*. São Paulo: Atlas, 1997.
- PASTORE**, José, **ROBORTELLA**, Luiz Carlos A. *Assédio sexual no trabalho - O que fazer?* São Paulo: Makron Books do Brasil, 1998.
- PIMENTEL**, Sílvia, **PANDJIARJIAN**, Valéria. *Percepções das mulheres em relação ao direito e à justiça*. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1996.
- PIOVESAN**, Flávia. *Direitos da Mulher na Sociedade Contemporânea*. (mimeo).
- SILVA**, Marlise Vinagre. *Violência contra a mulher: quem mete a colher?*; São Paulo: Cortez Editora, 1992.
- . *Direitos humanos e o direito constitucional internacional*. São Paulo: Max Limonad, 1996.
- . "Proteção judicial contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção." São Paulo: *Revista dos Tribunais*, 1995.
- SAFFIOTI**, Heleieth I. B., **ALMEIDA**, Suely de Souza. *Violência de gênero: poder e impotência*. Rio de Janeiro: Revinter, 1995.
- SÃO PAULO** (Estado). *Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos*. São Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, 1996.

UNIÃO DE MULHERES DE SÃO PAULO. São Paulo: União de Mulheres de São Paulo, reedição. 1997.

UNITED NATIONS. *The United Nations and the advancement of women.* The United Nations Blue Books Series, Vol. VI New York: The United Nations Department of Public Information, 1995.

Soberania e Direitos Humanos: Reflexos do caso Pinochet I'

OSCAR VILHENA VIEIRA*

JOSÉ FRANCISCO SIEBER LUZ FILHO**

Introdução

A prisão do General Augusto Pinochet em território britânico, em 1998, a pedido de um tribunal espanhol, gerou ondas de euforia, indignação e apreensão em todo o mundo. Para vítimas e militantes de direitos humanos a possibilidade de responsabilização criminal de um ditador atroz, como Pinochet, mais do que uma satisfação a todos aqueles que foram liquidados por regimes autoritários neste segundo pós-guerra, significou um basta a uma situação de quase absoluta impunidade que marcou a transição dos regimes autoritários para as democracias nas últimas décadas. Simbolizou, ainda, que não há mais abrigos seguros para ex-ditadores, escudados por imunidades diplomáticas, reconhecidas a chefes de Estado. Do lado oposto não foram poucos a demonstrar a sua indignação seja por solidariedade, por medo, em decorrência do que também praticaram ou defenderam no passado, ou mesmo em função de um conservadorismo intrínseco, como a antiga primeira ministra britânica Margareth Thatcher ou o papa João Paulo II, que fizeram ingerências a favor do ex-ditador. Houve porém, um grupo de pessoas que se encontraram tremendamente apreen-

*Colaborou na versão final deste o estudante de Direito Carlos Portugal Gouvêia.

*Secretário Executivo do ILANUD, Professor de Direitos Humanos na PUC-SP, Master of Laws pela Columbia University, Mestre e Doutor em Ciência Política pela USP.

**Advogado, Bacharel em Relações Internacionais, Mestrando em Direito pela PUC-SP, Coordenador do Observatório Internacional para Assuntos Humanitários e Professor de Direito Internacional no Programa de Pós-graduação em Política Internacional na Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

sivas, não por se apiedar do algoz, mas por entender que o seu julgamento extra-territorial, além de pôr em risco o frágil processo de transição e consolidação da democracia chilena, é mais uma demonstração de subordinação dos Estados periféricos em relação às economias centrais. Muitos dos que tinham este sentimento protestaram, paralelamente aos defensores de Pinochet, estar havendo a invasão da esfera de soberania do Estado chileno em nome dos direitos humanos. E que estes princípios estavam sendo utilizados como justificativa para mais uma vez impor o poder do norte em relação às nações dependentes do hemisfério sul. Com o bombardeio do Iraque, realizado pelos Estados Unidos com apoio da Inglaterra, alguns dias depois da primeira decisão da Câmara dos Lordes inglesa, este argumento ganhou força. Nosso objetivo neste artigo, além de buscar compreender as eventuais conseqüências desta decisão para a esfera do direito internacional dos direitos humanos, é analisar o argumento dos que estavam apreensivos e conjugaram esta apreensão a partir da gramática da soberania.

As duas faces da soberania

A idéia de soberania se confunde com o próprio aparecimento do Estado moderno. Na esfera doméstica, o surgimento do Estado, tal qual o temos compreendido nos últimos cinco séculos, é marcado pela luta entre príncipes e senhores feudais pela monopolização dos meios de coerção, assim como pela centralização da tributação e do poder legislativo. Se tomarmos o modelo hobbesiano como paradigma, antes do Estado vivíamos numa situação de natureza, onde prevalecia a lei do mais forte e cada um deveria sobreviver por intermédio de seus próprios meios de coerção. Com a sobreposição de um mais forte sobre os demais, na tradição do realismo iniciada por Maquiavel, ou com o pacto social, na tradição jusnaturalista, os meios de coerção, assim como os acessórios a ele indispensáveis, passam para as mãos do príncipe, que tem por finalidade assegurar a paz e a segurança dentro de um determinado território¹. Neste sentido, todos os meios serão justificados quando a ação do príncipe, soberano, for bem sucedida na realização dos fins do Estado, que nada mais são do que a sua própria sobrevivência. Esta a razão do Estado, por muitos confundida com a ação do príncipe, pessoa, para realização de seus interesses próprios. Esta diferenciação é importante para que depois se possa compreender a decisão do tribunal inglês.

¹Max Weber, A Política como vocação, *In Ensaios de sociologia*, ed. Guanabara, Rio de Janeiro, 1979, p. 98.

Quando Maquiavel escreve **O Príncipe** está preocupado em favorecer a pacificação da península itálica sob a batuta de um governo soberano e não com a realização dos objetivos de um príncipe em particular. Da mesma forma o soberano que decorre do contrato hobbesiano, o Leviatã, é uma figura pública, formada a partir da vontade dos súditos com o mesmo propósito de realização da paz social. Evidente que nas duas obras o poder que deve ser conferido ao soberano é pleno, pois sem isto não será capaz de enfrentar os inimigos internos, o que dirá os externos, especialmente a Igreja.

O Estado soberano, no que se refere a sua compreensão pelas teorias das relações internacionais, surge em 1648, com a Paz de Westphalia, que marca uma série de acordos entre protestantes e católicos pondo fim ao império da religião como orientadora da diplomacia medieval. Estabelece-se, a partir daí, um conceito de Estado baseado na igualdade soberana e na independência entre seus pares. Com os Tratados de Westphalia o Estado laico emerge como proprietário único, como a última instância das decisões políticas internas e externas, libertando-se do cativo religioso e ganhando liberdade para perseguir seus interesses, selar acordos de paz e declarações de guerra, estabelecer rotas comerciais e conquistar novas colônias. Assim, a rédea religiosa sobre o príncipe deixa de existir e seus passos transformam-se nos passos do Estado. A tal fenômeno político atribuiu-se o nome de soberania, então o privilégio da última palavra, do poder insubordinável e incontestável. Para a escola realista das relações internacionais, as relações entre Estados se assemelham a do estado de natureza pré-hobbesiano, em que os conceitos de justiça e de direito sequer foram estabelecidos. A força, e nada mais, é o que constitui a medida de todas as coisas.

A soberania dos Estados é o fundamento do exercício da diplomacia, da execução de determinada política externa, da busca dos interesses. Logo, seguindo-se à lição de Maquiavel, a sobrevivência do Estado e a realização de seus interesses, necessários ao exercício do poder nas relações entre as Nações, devem ser perseguidas por todos os meios disponíveis, inclusive pela guerra, se isto for necessário. Assim, a idéia clássica de soberania atribui aos Estados a subsistência em uma situação de natureza, onde há inimigos, sobre os quais, na iminência de qualquer ameaça, deve se fazer pesar a força da coerção externa ou interna.

Este conceito de soberania nas relações internacionais vêm, na grande maioria das vezes, sustentando a política externa das Nações. A tradição hobbessiana-maquiavélica tem dado o pano de fundo sob o qual se realiza a política internacional, culminando por vezes em sua caracterização maior, que é a guerra. Logo, é possível afirmar que a beligerância é a última instância das relações internacionais na medida em que estas encontram seus fundamentos na concepção absoluta da

soberania dos Estados. Na colocação de Clausewitz, a guerra nada mais é do que a continuação da política por outros meios.² Esta perspectiva realista se colocará em franca tensão com aqueles que defendem a existência de um direito internacional vigente e eficaz. Uma compreensão absoluta da soberania como maneira de organização e prática do poder nas relações internacionais tendeu sempre para o conflito, o recurso à força.

Na esfera doméstica, no entanto, a soberania vem ganhando nestes últimos séculos um contorno mais limitado. Já a partir do absolutismo hobbesiano é possível detectar que o poder soberano encontra sempre um limite, que é a sua própria razão de ser. Para os jusnaturalistas os indivíduos só deixam a situação de natureza e concebem o Estado, como ente soberano, se este for capaz de prover uma situação mais confortável que a anterior. Para Hobbes este conforto limita-se a garantia da paz social, mais especificamente a vida. Caso o Estado não seja capaz disto, pode ser destituído. Se analisarmos Locke e os demais fundadores do constitucionalismo moderno, a presença do poder soberano jamais é negada. A soberania, no entanto, diferentemente do que no maquiavelismo, só será justificada se for capaz de assegurar os direitos e liberdades fundamentais; basta lembrar os escritos de Thomas Paine ou de Thomas Jefferson, ao redigir a Declaração de Independência Americana, que subordinam o poder do Estado à realização dos direitos naturais.

Será Rousseau, no entanto, quem mais profundamente irá revolucionar o conceito de soberania. Pois, se no passado a soberania era sempre vista a partir de ótica *ex parti principii*, com o autor Do Contrato Social, a soberania passa a residir no povo e se confunde com a vontade geral. Diferentemente do pacto hobbesiano, no qual os indivíduos se reúnem para transferir seus poderes para um terceiro ente, que é o Estado, no contrato rousseauiano, os indivíduos pactuam consigo mesmos, transformando-se em cidadãos, ou seja, soberanos e súditos de si mesmos. Da perspectiva de Rousseau não há como pensar num soberano contrário aos interesses do povo por que, se assim for, este não será um autêntico soberano, pois, por definição, a soberania é a representação mais pura da vontade geral, da vontade ética dos cidadãos.

O que isto tem a ver com o caso Pinochet? Tudo. Pois ao se defender que Pinochet não deveria ser julgado fora de seu país, sob o argumento de que se estaria violando a soberania do Chile, não fica claro qual o conceito de soberania que se está defendendo: se o conceito maquiavélico, o de Westphalia, o hobbesiano, o dos constitucionalistas

²Carl von Clausewitz, *On War*, Penguin Classics, London, 1968.

ou o conceito mais radical de Rousseau? Da mesma forma compreender as dimensões da soberania é fundamental para que se possa entender a distinção entre chefe de Estado, a personificação da soberania, e aquele que pratica crimes enquanto ocupa a chefia de Estado, como se fez no primeiro julgado da Câmara dos Lordes.

Soberania e Ideologia

Antes, porém, de tentar compreender o impacto do caso Pinochet a luz destes conceitos é interessante notar o modo pelo qual esquerda e direita têm se relacionado com a idéia de soberania. Tanto a relação de liberais como de socialistas com a idéia de soberania é ambígua. O Estado e seu poder soberano, tão odiados e mal ditos pelos que defendem o liberalismo de mercado, sempre foi a instituição mais importante para que o mercado pudesse se realizar num ambiente de estabilidade e segurança. Por outro lado, a idéia de Estado como ambiente no qual uma nação ligada por uma cultura ou mesmo uma etnia comum se constitui, sempre foi algo caro para conservadores e nacionalistas, a partir do século XIX, tendo sua máxima expressão no movimento nacional socialista (nazista) nas primeiras décadas do século XX. Por outro lado os liberais mais radicais deste século, como Hayek ou Friedman, mas especialmente os mentores menos ilustres do que se tornou o processo de globalização, não dispensam o Estado e sua soberania como instrumento de garantia da propriedade e de manutenção da ordem, sem com isso reservar-lhe qualquer papel na defesa de interesses nacionais. Daí porque todos os que hoje articulam os interesses políticos ou econômicos de uma nação, por intermédio do conceito de soberania, são vistos como retrógrados e incapazes de compreender as mudanças pelas quais o mundo vem passando. Por outro lado os socialistas, desde o início repudiaram o conceito de Estado, por vê-lo como instrumento a serviço da burguesia, pregando uma revolução universal, que extinguiria todos os Estados. Porém, a partir da segunda metade deste século, especialmente nos países periféricos, os socialistas se aproximaram dos nacionalistas, tomando a bandeira da soberania nacional como parte do ideal socialista. Hoje muito da crítica à globalização reside na conjunção de ideais socialistas e nacionalistas. Daí a esquisofrenia de nos depararmos com socialistas defendendo ditadores nacionalistas que lutavam contra o colonialismo ou os interesses internacionais. Não podemos esquecer da relação entre Vargas e Prestes. Isto é o que explica que parte da esquerda tenha ficado quase tão preocupada quanto a direita com a possibilidade de condenação de Pinochet pela Espanha. Aceitar esta hipótese seria uma enorme humilhação e a prova final da submissão dos países do sul em relação ao norte. Mais do que isto ampliaria a possibilidade de dominação, hoje avassaladora na esfera do mercado.

Desta forma aqueles que defendem o mercado, especialmente o mercado globalizado contra o Estado soberano, como Pinochet, Margareth Thatcher e seus seguidores, e que vêm o conceito de soberania como algo obsoleto e contraproducente do ponto de vista econômico, atentam para a sua importância na manutenção da impunidade de um terrorista de Estado como o ex-ditador chileno. Já os que defendem o Estado soberano, como mecanismo de proteção contra as investidas do mercado, especialmente o internacional, vêm-se no dilema de continuar a defender a “nação” contra os interesses estrangeiros, ou deixar-se entusiasmar pela possibilidade de ver punido aquele que mais atentou contra a soberania popular. É evidente que há liberais de mercado que não compactuam com a tortura e uma grande parte da esquerda que não mais se vê presa ao velho e absoluto conceito de soberania. Mas de qualquer forma estes fantasmas fazem parte do processo judicial (e porque não dizer também de exorcismo) submetido aos lordes magistrados ingleses.

A soberania e os direitos humanos

Ao confirmar sua jurisdição para julgar os crimes de tortura, genocídio e terrorismo praticados no Chile sob o comando do General Pinochet, a justiça espanhola busca pôr em prática os princípios e valores éticos estabelecidos no segundo pós guerra, a partir de uma intrincada rede de declarações, tratados e organismos internacionais de direitos humanos, que culminam com a adoção de uma jurisdição internacional para julgar aqueles que violam diversos dos princípios contidos nestes instrumentos. A corte espanhola, no entanto, se antecipou à entrada em vigor do novo Tribunal Penal Internacional permanente no sentido de exercer, a partir de uma perspectiva doméstica, uma jurisdição universal sobre os direitos humanos. Nestes termos a decisão da Audiência Nacional da Espanha, de 5 de novembro de 1998, confirma a pretensão espanhola de julgar o ex-ditador:

“En conclusión, los órganos judiciales españoles están investidos de jurisdicción para el conocimiento de los hechos objeto del presente procedimiento.”

“El artículo 2, apartado uno, de la Carta de las Naciones Unidas (“La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros”) no es norma jurídica que permitiese neutralizar la proclamación jurisdiccional del artículo 23, apartado cuatro, tantas veces aludido en esta resolución.(...El artículo 23, apartado cuatro, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España...proclama la jurisdicción de España para el conocimiento de determinados hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los delitos que enumera.)”

“Cuando los órganos judiciales españoles aplican dicho último precepto no invaden ni se inmiscuyen en la soberanía del Estado donde se cometió el delito, sino que hacen ejercicio de la propia soberanía española en relación com delitos internacionales.”

“España tiene jurisdicción para conocer de los hechos, derivada del principio de persecución universal de determinados delitos - categoría de Derecho internacional - acogida por nuestra legislación interna. Tiene también un interés legítimo en el ejercicio de esa jurisdicción, al ser más de cincuenta los españoles muertos o desaparecidos en Chile, víctimas de la represión denunciada en los autos.”

A idéia de que há crimes internacionais e que seu perpetradores possam ser julgados por Estados estrangeiros é uma novidade para aqueles que tomaram os instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos apenas como um conjunto de princípios programáticos que deveriam servir muito mais como paradigma moral do que como direito no sentido forte do termo, como *hard law*. O susto foi maior ainda por ser o réu um ex-chefe de Estado, tradicionalmente protegido pela imunidade decorrente da tradicional idéia de soberania, que não dissocia as exigências de autonomia de um Estado face aos demais, da pessoa que exerce as funções de chefia de Estado. Mas mesmo para aqueles que vinham atuando junto ao sistema internacional e conheciam suas potencialidades, assim como as suas limitações, não deixou de ser surpreendente o pedido de extradição formulado pelo governo espanhol, a partir da proposição feita por um juiz, assim como a primeira decisão dos magistrados da Câmara dos Lordes.

Isto, no entanto, só foi possível graças ao fortalecimento do sistema internacional de direitos humanos como um contraponto ao conceito de soberania, como poder incontrastável nas esferas doméstica e, sobretudo, internacional.

O holocausto, e as outras barbáries do período, como os campos soviéticos de trabalho forçado e mesmo a bomba atômica, causaram um profundo choque na comunidade internacional. Foi como reação a esta demonstração de irracionalidade e da capacidade do homem de se auto destruir e principalmente da potencialidade destrutiva dos Estados em relação aos seus próprios nacionais que surgiu a idéia contemporânea de direitos humanos. Trata-se de uma resposta ao vazio ético deixado pelo desencantamento³ que favoreceu o nazismo e todas as atrocidades por ele realizadas.

³Max Weber, *Economia y Sociedad*, Fondo de Cultura, México, 1984, p. 172.

Os direitos humanos constituem o melhor exemplo do processo de constitucionalização da ordem internacional. Isto não significa que as relações internacionais deixaram de ser regidas prevalentemente pela *realpolitik* e hoje se submetam aos parâmetros da lei dos direitos humanos. Mas cada vez mais este leque de normas e princípios tem desempenhado um papel significativo na relação entre as nações e, sobretudo, no controle internacional da ação dos Estados em relação aos seus nacionais. Neste sentido, o conceito de soberania absoluta formulado em *Westphalia* vê-se limitado por regras ético-jurídicas, da mesma forma que este vem sendo domesticado pelo constitucionalismo na esfera interna dos Estados.

A grande dificuldade apresentada na esfera dos direitos humanos, no entanto, tem sido superar o discurso construído pelos parâmetros normativos e realizá-los na prática, ou seja, estabelecer uma autêntica judicialidade dos direitos humanos na esfera internacional. Daí a importância do caso *Pinochet*. Nele se busca pôr em prática o que nestes últimos cinquenta anos, se não ficou apenas no papel, deu grandes mostras de fragilidade, especialmente quando se buscou a punição de importantes agentes do Estado. A justiça espanhola, ao admitir sua competência para o julgamento de *Pinochet*, nada mais fez que executar as possibilidades que lhe foram colocadas à disposição quando de seu reconhecimento, incorporando, conseqüentemente, as normas internacionais de proteção aos direitos humanos.

A Primeira Decisão dos Lordes

O processo criminal instaurado na Espanha contra *Pinochet* traz para o direito internacional dos direitos humanos dois marcos jurídicos de extrema importância. O primeiro é a própria *ratio legis* das leis invocadas pelo processo criminal espanhol, quais sejam, os instrumentos jurídicos internacionais de direitos humanos. A competência da justiça espanhola fundamenta-se na chamada jurisdição universal para a realização de julgamentos contra violações de direitos humanos. Assim, tal jurisdição reafirma a universalidade como a principal característica dos direitos humanos, colocando um desafio para as cortes de todo o mundo. Neste sentido a universalidade inerente aos direitos humanos é estendida também às diversas jurisdições domésticas, tornando-as competentes para o julgamento de atos que violem os tratados internacionais de direitos humanos em outras bases territoriais que não as suas.

Um segundo marco refere-se ao fato de que *Pinochet* é mantido sob custódia em território inglês, aguardando a decisão da procedência ou não do pedido de extradição formulado pela justiça espanhola para o

governo britânico. Este fato colocou em debate o alcance da imunidade diplomática em contraposição à prática de violações sistemáticas dos direitos humanos. Trata-se de verificar se Pinochet tem ou não direito a gozar do instituto jurídico da imunidade de jurisdição, na forma diplomática, conforme anunciou o Lorde Slynn of Hadley, na abertura da primeira decisão, em 25 de novembro de 1998:

"The sole question is whether he is entitled to immunity as a former Head of State from arrest and extradition proceedings in the United Kingdom in respect of acts alleged to have been committed whilst he was Head of State."

No caso em questão, a legislação britânica, decorrente de uma série de tratados diplomáticos firmados no decorrer do tempo, parece não deixar dúvida de que chefes de Estado e ex-chefes de Estado gozam da referida imunidade quando em solo britânico. Mesmo assim, o tribunal resolveu conhecer do pedido de extradição formulado pelo governo espanhol. Conforme ficou demonstrado pelo voto da maioria dos magistrados, a questão sobre a imunidade proteger ou não o ex-ditador, não era tão simples como poderia sugerir uma rápida leitura do texto legal. O silogismo: a lei garante imunidade aos ex-chefes de Estado - Pinochet é um ex-chefe de Estado - logo deverá ter sua imunidade garantida, foi colocado a prova, no que se refere a sua premissa.

Para os votos vencedores, antes de se declarar a imunidade do ex-ditador, era necessário verificar se os atos de violação dos direitos humanos de responsabilidade do general, como amplamente demonstrado pelo conjunto probatório, eram compatíveis com a função de chefe de Estado ou não. Anteciparam-se a eventuais críticas, questionando-se se seria uma atribuição de um tribunal estrangeiro determinar se o comportamento A ou B de um governante, era ou não digno de um chefe de Estado. Concluíram que isto estaria fora de sua alçada legal e portanto seria uma interferência na soberania do Estado estrangeiro. Mais do que isto seria muito arriscado para qualquer tribunal se arvorar em guardião último do que devem ou não fazer os chefes de Estado.

Antes porém de dar o caso por encerrado, lembraram que se não há um estabelecimento preciso do que constitui a função de chefe de Estado, há, pelo menos, restrições sobre o que não é admitido ao Estado no que se refere a sua relação com os seus nacionais. Se um Estado não pode torturar ou liquidar arbitrariamente os seus inimigos e se isto constitui um crime internacional, evidente que ao cometer atos que constituíram graves violações de direitos humanos, o general Augusto Pinochet estava violando frontalmente o direito internacional. Neste sentido, os atos contrários a lei internacional, não podem ser considerados atos do Estado chileno, mas sim das pessoas que se encontravam no exercício do poder. Desta forma aquela imunidade que

deveria salvaguardar as pessoas, para não colocar em risco a soberania nacional, perde totalmente o seu sentido. Não pode o direito internacional ser utilizado como escusa para sua própria implementação. Colocado em outros termos, não podemos invocar os tratados diplomáticos sobre imunidade para não aplicar os tratados internacionais de direitos humanos.

De acordo com o tribunal, ao praticarem atos de violação sistemática de direitos humanos, como os praticados pelo ex-ditador e seu asseclas, estes se despiram da condição de agentes de Estado e agiram na condição de delinqüentes comuns, pois para o direito internacional a prática de violação de direitos humanos não é compatível com a posição de agente de Estado, quanto mais de chefe de Estado. Desta forma a imunidade prevista na lei inglesa não deveria beneficiar o ex-ditador.

Como dito, o impacto desta decisão foi enorme, especialmente por concluir pela necessidade de se estabelecer parâmetros éticos legais para o exercício da função de chefia de Estado. O resultado do julgamento foi mais surpreendente pois articulado a partir de uma densa e sólida construção jurisprudencial e não de uma simples argumentação jurídica voltada a justificar interesses políticos subalternos. Caso os demais tribunais do mundo tenham a intenção de levar a sério o complexo instrumental de direitos humanos colocado à sua disposição nas últimas décadas, dificilmente conseguirão desprezar a lógica que imperou na primeira decisão da Câmara dos Lordes.

Conclusão

Logo, o sistema internacional de proteção dos direitos humanos, inaugurado a partir de 1948, obrigou a uma relativização do conceito de soberania tal qual imaginado pelos realistas. É, portanto, a partir do estabelecimento de regras entre os membros da comunidade internacional, que se estabelece uma profunda reforma no conceito de soberania nacional. E a idéia de se construir limites para a atuação estatal ganha profundidade quando sua razão é a defesa de direitos inerentes ao ser humano.

A soberania dos Estados se afasta da tradição hobbesiana-maquivélica e assume a direção da tradição grocio-kantiana, refletida na política externa fundada na cooperação internacional, constituindo-se o poder como reflexo da busca por interesses coletivos, ou melhor dizendo, interesses da humanidade, da comunidade internacional, e não interesses egoístas ligados ao bem-estar de poucos Estados, ou pior, de seus governantes. A política externa da nação cuja concepção da soberania adquira maior parcela de inspiração grocio-kantiana ten-

derá à manutenção da paz e da segurança internacionais, ao desenvolvimento de relações amistosas entre as Nações, à cooperação internacional para a resolução dos problemas econômicos, sociais, culturais ou humanitários, bem como à promoção e ao respeito aos direitos humanos. A diplomacia deveria então desconsiderar com maior frequência o *État de jungle* como palco de execução de sua política externa, o que se buscou realizar desde o estabelecimento da Organização das Nações Unidas em 1945.

Sendo assim, o argumento que defende a soberania como um conceito absoluto é uma ameaça aos direitos humanos. Sua reformulação deve ser incorporada nas ordens jurídicas nacionais através do respeito às normas de direito internacional, especialmente às que tratam dos direitos humanos. A soberania pretendida deixaria de fundamentar a onipotência da *raison d'État*, e sua expressão aproximaria a conduta estatal do cumprimento das regras de direito internacional, e, mais importante do que isto, a aproximaria dos interesses da soberania popular, ou seja, aquela que efetivamente deve ser levada em consideração. Desprezando os direitos humanos, o conceito de soberania perde todo o seu sentido.

Soberania e Direitos Humanos: Reflexos do caso Pinochet II

CARLOS PORTUGAL

Volta ao Chile

O dia 12 de janeiro do ano 2000 poderia ter representado o fim do mais significativo caso de responsabilização individual internacional por crimes contra os direitos humanos. Apenas seis dias antes da realização da eleição presidencial no Chile, o Ministro do Interior britânico, Jack Straw, anunciou que o General Augusto Pinochet poderia ser libertado e que não aceitaria nenhum dos pedidos de extradição feitos pelos países europeus. A justificativa para tal atitude foi a divulgação, no dia anterior, de exames médicos afirmando que o ex-Ditador não teria condições físicas e mentais para enfrentar um processo judicial na Espanha.

Quantos elementos não estavam dispostos para indicar que mais uma vez a questão havia sido decidida pelos meandros da diplomacia tradicional e não com bases no direito internacional! Os quase 15 meses de cativeiro de Pinochet já pareciam infundáveis para o governo inglês, chileno e espanhol. A solução foi dada por um exame médico, realizado de forma sigilosa e confidencial, sem a possibilidade de averiguação pelos advogados responsáveis pela acusação. Pouco mais de uma semana depois do anúncio dos resultados do exame, o governo espanhol também divulgou que não pretendia recorrer de uma decisão que negasse a extradição do acusado. Por mais irônico que pudesse parecer, a forma diplomática de resolver o impasse entre estes governos foi dada com base em uma razão humanitária: a não exposição de um homem com 84 anos, supostamente portador de uma debilidade mental, ao fardo de um processo de acusação judicial por crimes contra a humanidade.

A maior das barreiras jurídicas já havia sido superada anteriormente. A idéia de imunidade para Chefes de Estado perante a responsabilização internacional para crimes realizados por razão de suas

atribuições parecia deixar claro que Pinochet, como ex-presidente chileno, não poderia ser processado pelas ações realizadas neste cargo. Mas os lordes ingleses foram capazes de ver além da obviedade, observando que Pinochet estava sendo acusado por crimes contra cidadãos espanhóis, e que tais ações não eram dignas e jamais deveriam fazer parte das atribuições de um Chefe de Estado. Tal lucidez na manipulação dos princípios do direito internacional acabou por surpreender os membros dos governos envolvidos. Foram necessários mais doze meses¹, aproximadamente, para que fosse encontrada uma fórmula palatável para permitir o retorno de Pinochet ao Chile. O mecanismo nada teve de jurídico e, tendo ficado tão clara a manipulação política para findar a questão, estava flagrantemente exposto como eram poucos os mecanismos jurídicos restantes para defender o ex-Ditador. Por fim, a libertação se baseou no mesmo princípio pelo qual ele estava sendo acusado: a dignidade humana.

Findado o episódio inglês, o próprio ministro britânico Jack Shaw demonstrou certa descrença em que Pinochet pudesse ser julgado por seus atos em seu próprio país, opinião que parecia unânime perante analistas, já que Pinochet tinha o apoio dos militares e industriais chilenos. Mesmo assim, membros de organizações de defesa dos direitos humanos se mostravam satisfeitos com o que acontecera até ali: havia sido criado um precedente jurídico internacional e nenhum ditador poderia se sentir seguro nas “aposentadorias” no exterior, comuns nestes casos. Mas a questão Pinochet em si não havia terminado, e os reflexos das pressões internacionais sobre a democracia chilena ainda estavam por ser sentidos.

A chegada de Pinochet ao Chile continuou a demonstrar a incoerência de sua recente liberdade. Sua recepção foi feita com honras militares, demonstrando a fidelidade dos generais ao ex-Ditador. Estes desrespeitaram as ordens do então presidente Eduardo Frei de manter discricção para proteger a imagem internacional do país. Frei utilizou o antiquado argumento da defesa da soberania chilena para garantir a volta de Pinochet diplomaticamente, e, logo na sua chegada, ficou claro como a antiga soberania protetora das tiranias não combina e não pode conviver com a nova soberania baseada no governo popular. Apesar dos desconfortos iniciais, aos poucos se foi percebendo a crescente deslegitimação do Ditador e de sua base de apoio em razão da humilhação internacional. Apesar do poder militar e econômico de seus aliados, novos avanços puderam ser percebidos.

¹ A primeira decisão da Câmara dos Lordes da Inglaterra permitindo a extradição de Augusto Pinochet para a Espanha, com base em 35 acusações de Tortura foi proferida em 24 de março de 1999, e sua volta para o Chile ocorreu no dia 3 de março de 2000.

Em agosto de 2000, a Corte Suprema do Chile retirou um privilégio que havia sido criado para Pinochet durante a negociação que permitiu o retorno à democracia: sua imunidade parlamentar, fruto do cargo de senador vitalício. A decisão pela mais alta corte da justiça chilena, por 14 votos contra 06, não permitiu qualquer possibilidade para contestação futura e viabilizou sua punição em um dos vários processos judiciais para averiguação de crimes de que é acusado. O processo que deu indícios suficientes para que a Suprema Corte retirasse a imunidade refere-se ao assassinato de 19 pessoas na chamada “Caravana da Morte”², em 1973. Em seguida uma nova derrota. O Senado retirou seu mandato vitalício, com apoio popular demonstrado por pesquisas de opinião realizadas na época³ e deixando clara a nova situação política de Pinochet.

O dia 29 de janeiro de 2001 representou outra vitória para os defensores dos direitos humanos. O juiz chileno Juan Guzmán Tapia decretou a prisão domiciliar do ex-Ditador por seqüestro e assassinato, tendo sido realizado novo exame médico que, contrariando o que havia sido atestado nos exames secretos realizados na Inglaterra, consideraram que Pinochet teria condições de ser julgado por seus crimes contra seu povo e contra a humanidade.

Ficou assim provado que a ação do direito internacional, em especial na defesa dos direitos humanos, não só é capaz de exercer sua força jurídica quando necessário, como também é um instrumento importante para permitir que estes direitos sejam respeitados internamente nos países, causando uma mobilização internacional capaz de permitir a superação de barreiras internas, como o poder econômico e militar, normalmente aliadas aos regimes autoritários. Por ser a soberania democrática constantemente sujeita à opressão pela força, a solidariedade internacional é um elemento indispensável para a sua manutenção e também para o respeito aos direitos humanos.

²A “Caravana da Morte” foi uma operação militar realizada em outubro de 1973, logo após o golpe militar que depôs o governo do presidente socialista Salvador Allende, sob as ordens do general Augusto Pinochet, então chefe da casa militar, e que tinha por objetivo adiantar execução sumária de militantes de esquerda e resultou no assassinato de um total de 77 pessoas.

³Em pesquisa realizada pelo CERC (Centro de Estudos da Realidade Contemporânea), 52% da população chilena se mostrou favorável à retirada da imunidade e do mandato, enquanto 35% dos entrevistados se disseram contrários. Outros 13% preferiram não opinar. A pesquisa foi feita entre 21 de julho e 4 de agosto deste ano, com 1.200 pessoas e possui uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Relatório de atividades 2000

A missão do Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente (ILANUD) é colaborar para o fortalecimento do Estado de Direito, o respeito aos direitos humanos, a prevenção do delito, a promoção da paz e do desenvolvimento social.

Para a realização desses objetivos o ILANUD tem se dedicado às atividades de: pesquisa instrumental; cooperação com os governos na esfera da reforma legal e das instituições de aplicação do Direito; formação de pessoal nas diversas áreas de atuação relacionadas com os objetivos do instituto; difusão de informações por intermédio de publicações e envolvimento no debate público; e, finalmente, de uma ampla colaboração com as entidades da sociedade civil.

ATUAÇÃO

I. PESQUISA

O ILANUD tem buscado introduzir nos países em que atua as pesquisas clássicas no campo da criminologia, disseminando a existência desses instrumentos, e disponibilizando dados voltados a formulação de políticas públicas, nas seguintes áreas:

- **ADOLESCENTES EGRESSOS DA INTERNAÇÃO NA FEBEM.** Esta pesquisa foi realizada em parceria com o UNICEF, com amostragem dos adolescentes atendidos na Liberdade Assistida da Grande São Paulo. Coordenada pelo oficial de Direitos do Unicef, Sr. Mário Volpi.

• **DROGAS E CRIME ORGANIZADO.** Com a orientação e o apoio do ILANUD, e da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a pesquisa teve como objetivo central levantar dados sobre a população da área, sobretudo no tocante à sua ligação com o uso e tráfico de drogas ilícitas, especialmente o crack. Coordenada e financiada pela UNESCO em diversas cidades do mundo, juntamente com o Conselho Estadual de Entorpecentes (CONEN) e a Fundação Escola de Sociologia e Política (FESP) a pesquisa teve coordenação do cientista político Guaracy Mingardi.

• **INCIDENTES DE DISCRIMINAÇÃO.** O acompanhamento de Incidentes de Discriminação tem como objetivo viabilizar um Anuário que será feito mediante trabalho voluntário.

• **INCIDENTES PRISIONAIS.** O acompanhamento de Incidentes no Sistema Penitenciário tem como resultado os dados organizados no site: www.conjunturacriminal.com.br, proporcionando assim o envolvimento no debate público.

• **JURISPRUDÊNCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.** Pesquisa coordenada pelo Dr. Oscar Vilhena Vieira, secretário Executivo do Ilanud. Realizada através de pesquisa on line e levantamento bibliográfico sobre o tema.

• **PENAS ALTERNATIVAS.** Acompanhamento dos prestadores de serviço do Estado de São Paulo. Amostragem periódica no site: www.conjunturacriminal.com.br

• **POLICIAMENTO COMUNITÁRIO.** Em 1997 a Polícia Militar do Estado de São Paulo adotou experimentalmente a filosofia do "policiamento parceria entre população e a polícia". Até o presente momento foram instaladas 42 Bases Comunitárias de Segurança, 11 na Capital e 31 no interior. Cerca de 16.000 oficiais e praças já passaram por cursos multiplicadores ou estágios de Polícia Comunitária. Serão necessários alguns anos para que os resultados da experiência paulista e de outros estados possam ser efetivamente avaliados em plenitude. Todavia, é importante desde já monitorar os efeitos que os projetos de policiamento comunitário possam estar produzindo. Assim, o Ilanud, com o financiamento da Fundação Ford / Brasil realizou no ano de 2000 a 1ª Parte da Pesquisa. Nesta etapa, através de trabalho de campo diretamente com a população de São Paulo foram realizadas 1963 entrevistas em 46 diferentes bairros. Dos bairros, 23 tinham bases de policiamento comunitário e os demais foram escolhidos como bairros de controles. A pesquisa revelou evidências quanto a esse tipo de policiamento. Não foram achadas evidências quanto a influência da polícia comunitária na redução da violência, mas ela reduz a sensação de insegurança e ajuda a melhorar a imagem da poli-

cia. A Segunda etapa, também financiada pela Fundação Ford, começou a ser elaborada no final do ano e consistirá na análise da opinião dos policiais tanto comunitários quanto tradicionais sobre o policiamento comunitário. Sendo que o campo compreende a cidade de São Paulo e uma cidade do interior podendo assim haver a comparação entre diferentes realidades urbanas.

- **VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS.** Elaboração de Projeto de Pesquisa de violência nas escolas em colaboração com o Instituto SOU DA PAZ, resultando em publicação do Ilanud.

- **ESTUDO DO IMPACTO DO ANTEPROJETO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE SP.** Realizada em Parceria do Ilanud com o SEADE, IBCrim e o Jornal Folha de São Paulo. Elaborado no final de 2000, de modo abrangente, ele consiste na análise sobre o impacto da mudança da lei de execução penal sobre a população carcerária. Tendo como base os dados do PRODESP sobre a ficha criminal individual do preso para o período de 1990 a 2000.

II. INTERVENÇÃO

O ILANUD tem buscado participar, intervindo diretamente, ou por intermédio de parcerias, em diversas iniciativas voltadas à promoção dos objetivos das Nações Unidas:

- **PROGRAMA ATENDIMENTO INICIAL – GARANTIA DE DEFESA AO ADOLESCENTE.** Foi firmado o Convênio entre Febem/SP, Procuradoria Geral do Estado e ILANUD/Brasil, no dia 16 de junho, para a realização do Programa. Visa atender aos adolescentes, que em flagrante de ato infracional, são apresentados perante o Ministério Público, informando-os de seus direitos e deveres e o funcionamento do processo ao qual serão submetidos. São dois os locais de atuação: a Unidade de Atendimento Inicial da Febem/SP (UAI), que recepciona os jovens liberados no distrito policial; e o Fórum Especial da Infância e Juventude, onde devem apresentar-se aqueles que, sob Termo de Responsabilidade, foram liberados. Todos os atendimentos favorecem também a coleta de informações relevantes para a defesa técnica realizada pelos Procuradores do Estado da Procuradoria de Assistência Judiciária (PAJ).

- **PROGRAMA DEFENSOR AO SEU LADO – GARANTIA DE DEFESA AO ADOLESCENTE.** Foi firmado o Convênio entre Febem/SP, Procuradoria Geral do Estado e ILANUD/Brasil, no dia 16 de junho. O Programa objetiva desenvolver uma metodologia de tra-

balho e orientação jurídica para as unidades de internação e semiliberdade, nas quais adolescentes já foram sentenciados. Tal metodologia consiste na presença de um Defensor (advogado ou estudante de direito) em cada uma das unidades, subsidiando o trabalho dos Procuradores do Estado que atuam na execução das referidas medidas.

• **ADVOCACIA SOLIDÁRIA.** O Ilanud participou e organizou encontros sobre o tema, com o apoio da Fundação Ford e do Consulado Americano estabeleceu-se contato com instituições de grande respeitabilidade em nível nacional e internacional. A Advocacia Social Gratuita presta serviços para organizações e associações sem fins lucrativos da sociedade civil, assim como a indivíduos que não disponham de meios para suportar uma defesa legal. O objetivo é favorecer o surgimento de uma cultura de advocacia pro bono no Brasil. Reuniu-se assim nomes como o do Prof. Daniel Grundfeld, da Associação Americana de Advocacia Pro Bono, Dr. Rui Celso Reali Fragoso, presidente do IASP, Dr. Mário Roberto Nogueira, Dra. Denise Dora, Juiz Antônio Carlos Mathias Coltro, coordenador da Escola Nacional da Magistratura entre outros.

• **PAZ E DESARMAMENTO.**

1. Apoio e auxílio à formação da personalidade jurídica do Instituto Sou da Paz;

2. Desenvolvimento do Projeto "Small Guns and Violence", na área de prevenção de violência nas escolas e desarmamento civil, em parceria com o Instituto Sou da Paz e a United Nations Foundation;

3. Apoio ao Instituto Sou da Paz no planejamento e execução de projetos na área de prevenção da violência na Zona Sul da cidade de São Paulo;

• **PRÊMIO SÓCIO-EDUCANDO.** O Prêmio, na Segunda edição, tem se demonstrado uma iniciativa extremamente positiva, ao valorizar e destacar experiências bem sucedidas na aplicação das medidas sócio-educativas aos adolescentes autores de atos infracionais. Criado pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), Fundação Educar DPaschoal, Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente (ILANUD), e Fundo da Nações Unidas pela Infância (UNICEF). No ano de 2000 passou pelas etapas de divulgação, inscrições, seleção de trabalhos e julgamento. Foram inscritas 105 experiências de todo o Brasil. Dentre estas, a Comissão Julgadora destacou 30, sendo nove premiados e um destaque especial como exemplares na aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, na temática de adolescentes infratores. A Solenidade de Premiação ocorreu em novembro no Supremo Tribunal

Federal. Além disso, iniciou-se a organização das duas últimas etapas do Prêmio, a Viagem Profissional dos Premiados a uma experiência internacional e a Oficina Nacional. Nesta oportunidade, os premiados da 2ª edição deverão apresentar seus projetos, e os demais premiados da 1ª edição e finalistas serão convidados para participar de grupos temáticos que possam produzir diretrizes concretas em cada área do atendimento.

III. REFORMA LEGAL

A modernização da legislação e o aperfeiçoamento das instituições é hoje fundamental para uma efetiva política de controle da criminalidade, que respeite os direitos humanos. Neste sentido o Ilanud tem cooperação com as diversas esferas do governo, disponibilizando legislações comparadas e participando de comissões e grupos de trabalho. Entre eles: REFORMA DO JUDICIÁRIO; REFORMA DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIIS; REFORMA DA POLÍCIA; REFORMA DO CÓDIGO PENAL; PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA; PROJETO DE LEI SOBRE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS.

IV. FORMAÇÃO

• CONSÓRCIO UNIVERSITÁRIO PELOS DIREITOS HUMANOS. Entre a Universidade de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e o Human Rights Center (Columbia University, Nova York). O Ilanud organiza a Secretaria Executiva do Consórcio e elaboração das fichas de inscrição para o Colóquio (evento ancora do Consórcio). O Colóquio contará com 80 participantes, sendo distribuídos desta forma: 40 brasileiros (de regiões de difícil acesso à discussão dos direitos humanos), 20 participantes de Países da América Latina e 20 participantes da África. O total de foi de 227 inscrições que passaram por uma seleção. A programação do Colóquio foi organizada com apoio das entidades parceiras, do Conselho Consultivo e dos Coordenadores do Consórcio. Os participantes foram divididos em cinco grupos de trabalho: mídia, educação, políticas públicas, sociedade civil, e operadores do direito. O Colóquio será realizado nos próximos dias 13 à 25 de maio de 2001. Além das preparações para o Colóquio, o Consórcio também vem desenvolvendo atividades preparatórias para monitores em direitos humanos, formado por alunos e militantes na área.

- "SOCIEDADE CIVIL E DIREITOS HUMANOS: REFORMULANDO O PAPEL DA ONU NO SÉCULO 21", elaboração de publicação sobre as reflexões e conclusões do Projeto, realizado com o apoio da United Nations Foundation e Observatório Internacional Para Assuntos Humanitários.

- CRIME E MÍDIA. Realização conjuntamente com a ACADEPEN, nos dias 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de agosto do Curso "O Crime na Mídia", no auditório da Funap. O curso atingiu como público alvo: jornalistas, estudantes de jornalismo, profissionais de direito, militantes de ONG's e demais interessados. Com objetivo de proporcionar uma visão crítica do trabalho que a mídia faz sobre o tema "criminalidade", o curso vem debatendo alternativas para uma cobertura jornalística que promova a cidadania.

CAPACITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA A DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Elaboração e participação do 3º e 4º Curso de Seleção e Capacitação de Estagiários – o Adolescente em Conflito com a Lei, juntamente com os Programas Atendimento Inicial e Defensor ao Seu Lado. Houve a participação de mais de 400 participantes e foram selecionados mais de 60 estagiários para a atuação em Projetos na área de Criança e Adolescente.

V. DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES

A divulgação de pesquisas feitas pelos demais órgãos, através de publicações ou on line. Tem também o Ilanud participado intensamente do debate público, por intermédio de entrevistas, junto aos meios de comunicação, e conferências.